

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um deine Forschungsstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und deine Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an deiner Hochschule anerkennen zu lassen, füle bitte alle bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringst du hier deine Prüfungsleistung, indem du in einem selbst erstellten Screencast reflektierst und präsentierst, was du zu deinem Forschungsprojekt beigetragen hast.

Um dir vorab ein Bild davon zu machen, wie du die Präsentation erstellst, siehe dir das How-to-Video an. Solltest du noch Fragen haben, siehe dich bei den Hilfestellungen um oder kontaktiere uns unter score@uni-bremen.de.

How-to-Video Prüfungsleistung

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte, bei denen dies möglich ist, wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte gib folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

Universität Duisburg-Essen

Checkliste: Persönliche Angaben

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- Wie du heißt
- Wie deine Email-Adresse lautet
- An welcher Hochschule du immatrikuliert bist
- Wie deine Matrikelnummer lautet

Forschungsstätigkeit

In welchem Projekt warst du aktiv und wie viele Stunden hast du für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden kannst du einen Credit Point erhalten.)

Bitte beachte:

- Es können nur ganze Credit Points vergeben werden.
- Es können maximal 3 Credit Points erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfe im Zweifel, ob an deiner Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Solltest du die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeite nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu deinen Forschungsaktivitäten solltest du allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Angaben zur Forschungsstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Urbane Grünflächen	30	1

Checkliste: Angaben zur Forschungsstätigkeit

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welchem Forschungsprojekt du tätig warst
- Wie viele Stunden Arbeit du in dem Projekt verrichtet hast
- Wie vielen Credit Points (ECTS) deine Arbeitsleistung entspricht

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden auf der SCoRe-Lernplattform durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich deine eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn du selbst nicht an allen Tätigkeiten aktiv beteiligt warst. Dieses Einordnung nimmst du selbst vor, indem du in den folgenden Tabellen abgleichst, bei welchen Forschungsschritten du mitgewirkt hast. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass du ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickelst. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen du beteiligt warst.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle findest du Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen warst du aktiv?

Bitte nenne die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in dem darunterliegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzbeschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

Gib hier die Forschungsphase(n) an, in denen du aktiv warst.

- 3.1 Phänomene erfassen - Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben
- 3.2 Phänomene analysieren - Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert. (Kategorisierung gemäß der angegebenen Kriterien im 3.1)

Checkliste: Forschungsphase eingrenzen

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen du aktiv warst, ausgehend von den Tabelleninhalten

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die du aus deinem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennst. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, welche für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen du beteiligt gewesen sein könntest. Du kannst aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte mache dich mit der Tabelle vertraut und gebe auch hier die für deine SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in dem darunterliegenden Abschnitt an und beschreibe deine Tätigkeit zusätzlich in ein paar Worten. Vermutlich wirst du deine Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern musst selbst ein wenig überlegen und deine Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Warst du darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die du jedoch für sehr relevant hältst? Wenn ja, beschreibe diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von dir ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn du im Screencast auf dein SCoRe-Projekt und deinen Beitrag zur Forschung eingehst.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche	(C) Wissenschaftliche	(D) Epistemisches	(E) Kontextverständnis
--	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------

		Kritikfähigkeit	Argumentationsfähigkeit	Verständnis	
I.1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
I.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
I.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
II.2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
II.2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
II.2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtungen berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III.3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, das Videomaterial zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe falls eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
III.3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
III.3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV.4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
IV.4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
IV.4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadaquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

- 3.1 - A. Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert. - Ich habe Fall 15 angelegt und eine Grundfläche und deren Besonderheiten mit Video und Bildern erfasst.
- 3.1 - B. Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt. - Bei der Erfassung von Phänomenen habe ich mich an die Forschungsfragen orientiert.
- 3.1 - D. Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden. - Im Video habe ich versucht, alle aus meiner Sicht für das Forschungsprojekt zutreffenden Phänomene sichtbar für andere darzustellen.
- 3.1 - E. Ich habe Fälle und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird. - So habe ich beispielsweise Geopositionsdaten der untersuchten Grundfläche, Tag der Videoaufnahme und die Tageszeit angegeben.
- 3.2 - A. Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet. - Anhand der vorgegebenen Kriterien habe ich die untersuchte Grundfläche analysiert.
- 3.2 - D. Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte. - Ich habe in meinem Video Sequenzen angelegt.

Sonstige Tätigkeiten

Geben Sie hier gegebenenfalls sonstige Tätigkeiten an.

Checkliste: Einordnung der Forschungstätigkeiten

In den vorherigen beiden Abschnitten hast du:

- Angegeben, welche Forschungstätigkeiten du im Projekt ausgeübt hast, ausgehend von den Tabelleninhalten
- Deine Forschungstätigkeit jeweils zusätzlich kurz ausformuliert
- Sonstige relevante Tätigkeiten im Forschungsprojekt beschrieben, die du ausgeübt hast

Präsentiere deine Forschungsgeschichte!

Nun sollst du deine persönliche Forschungsgeschichte in deinem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es dir die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machst du damit deinen persönlichen Beitrag zur Forschung zu Nachhaltigkeit für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollst du ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Dein Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In deiner Präsentation geht es darum, dass du zeigst, welchen Beitrag du geleistet hast, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie du ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzt. Die Präsentation sollst du in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombiniere in deiner Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen deines Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen dich durch deine Vorbereitung. Notiere kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen dir später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlege vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie du deinen Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen kannst. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt dir Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belege und **illustriere** deine Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehme in deinem Sprechtext Bezug auf Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen deiner Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis deiner Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform, das bedeutet auch, dass du damit deine Credit Points rechtfertigst.
3. Nimm deine Präsentation in **minimal 4 Minuten bis maximal 5 Minuten** als **Screencast** mit Audiokommentar auf.
4. Lade schließlich deinen Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Screencast

Checkliste: Präsentation deiner Forschungsgeschichte

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Screencast im MP4-Format hochgeladen, welcher deine Forschungsgeschichte enthält
- Darauf geachtet, dass dein Screencast einen Umfang von min. 4 Minuten bis max. 5 Minuten umfasst

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielten deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?
- Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?
- Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext **ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!**

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielten deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?

Ich habe mich für die Beteiligung entschieden, weil ich mich persönlich für das Thema „Nachhaltigkeit“ interessiere. Auch im Rahmen meines Studiums im Fach „Betriebswirtschaftslehre“ habe ich mich bereits mit der Nachhaltigkeit befasst, und zwar zum Thema „Zero Waste – Eine kritische Analyse der Auswirkungen auf die Berichterstattung“ analysiert, welche Auswirkungen Zero Waste auf die Berichterstattung eines Unternehmens hat. anhand von Nachhaltigkeitsberichten

Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?

Es wurden die Phasen 1 und 2 bereits angelegt und ich habe mich entschieden in der Phase 3 einen neuen Fall anzulegen, der die bereits vorhandene Fälle ergänzen und erweitern würde. Dabei habe ich mich an die in der Phase 1 und 2 ausgelegte Grundlagen und vorformulierte Forschungsfragen orientiert.

Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Ich war in der dritten Forschungsphase aktiv, und zwar bei der 3.1 Phänomene erfassen und 3.2 Phänomene analysieren. Diese Phasen erweitern der empirische Datenbestand dieses Projektes und bereiten eine Basis für die vierte Phase, wo Ergebnisse diskutiert werden können, und ein Nachhaltigkeitsbeitrag expliziert wird.

Checkliste: Forschungsmotivation und Einordnung

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zur Forschungsmotivation und Einordnung in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Forschungsbeitrag

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hast du zur Forschung beigetragen?
- Worauf hast du bei deinen jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen hast du bewältigt?
- Welche Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit weist dein Forschungsbeitrag auf?

Bitte begründe auch kurz die Auswahl dessen, was du hier zeigst.

Der Sprechtext sollte **minimal 200 bis maximal 240 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 100 - 120 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Was hast du zur Forschung beigetragen?

Ich habe einen neuen Fall 15 angelegt und eine urbane Grünfläche aus der Gegend, wo ich wohne in einem Video und mehreren Bildern erfasst. Dabei habe ich versucht, mich auf die Forschungsfragen zu orientieren und alle relevanten Phänomene aufzunehmen.

Bei der Videogestaltung habe ich versucht, dass alle Objekte auch für andere sichtbar sind und diese auch analysiert werden können, ohne dass andere Forschende persönlich auf der Grünfläche anwesend sein müssen.

Worauf hast du bei deinen jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?

Bei meiner Forschungstätigkeiten habe ich besonders darauf geachtet, objektiv zu bleiben und eine besondere Aufmerksamkeit allen Details zu geben.

Welche Herausforderungen hast du bewältigt?

Als ich mir eine urbane Grünfläche aussuchen wollte, habe ich nicht schnell eine für dieses Forschungsprojekt geeignete Fläche gefunden. Als Erstes habe ich eine Grünfläche mit einem Kinderspielplatz darauf aufgenommen, aber danach mich doch dagegen entschieden. Auf der Fläche waren nicht genug Naturphänomene, die ich untersuchen konnte und zur Tageszeit haben auf dieser Fläche fast immer Kinder gespielt, was meine Untersuchung erschwert hat. Dann habe ich eine andere Grünfläche gefunden und die ebenfalls aufgenommen, später aber als ich die aufgenommenen Videos zu Hause angeschaut habe, hat sich rausgestellt, dass diese Grünfläche eine Feuerwehrfläche ist und dann natürlich zum Großteil anderen Zweck dient, und nicht primär für die urbane Nutzung von Menschen geeignet ist. Dann habe ich mich ebenfalls dagegen entschieden. Als dritte Fläche habe ich dann die in Essen Huttrop aufgenommen, die ich im Fall 15 dargestellt habe.

Welche Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit weist dein Forschungsbeitrag auf?

Mein Forschungsbeitrag leistet empirische Daten, die danach für die spätere Analyse hinsichtlich der nachhaltigen Nutzung urbaner Grünflächen im Einklang von Menschen und Natur verwendet werden können.

Checkliste: Forschungsbeitrag

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zum Forschungsbeitrag in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 200 Wörter bis max. 240 Wörter umfasst

Resümee und Ausblick

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Welchen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung weist deine Forschungstätigkeit auf?
- Wie können andere das Projekt deiner Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Aus welchen Forschungstätigkeiten hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?

Ich habe die meisten Erkenntnisse aus den Forschungstätigkeiten 3.2 A und 3.2 D gewonnen.

Ich habe alle im Video und Bilder erfassten Phänomene anhand der Kriterien analysiert und systematisiert. Damit konnte ich die untersuchte Grünfläche einordnen und deren Organismen aus dem Reich von Pflanzen, Pilzen und Tieren feststellen und anhand der vorgegebenen Kriterien nummerieren. Dies war eine neue Erfahrung für mich, da im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, die ich studiere, wird es kaum mit den Phänomenen aus der Natur gearbeitet.

Welchen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung weist deine Forschungstätigkeit auf?

Mit meiner Forschungstätigkeit habe ich versucht eine urbane Grünfläche in Essen Huttrop möglichst detailliert und objektiv darzustellen. Damit können weitere menschliche Nutzungsmöglichkeiten dieser Fläche entdeckt und eingesetzt werden, die zusammen mit der Unterstützung der biologischen Vielfalt integriert werden.

Wie können andere das Projekt deiner Meinung nach fortführen?

Meiner Meinung nach können auch weitere urbane Grünflächen deutschlandweit entdeckt und analysiert werden. Es können auch weitere Nutzungsmöglichkeiten erfunden werden, die Nachhaltigkeit fördern, und sowohl Menschen als auch der Natur dienen. Auch im Rahmen der aktuellen Pandemiesituation ist es von besonderer Bedeutung die nachhaltige Entwicklung von urbanen Grünflächen zu forschen.

Checkliste: Resümee und Ausblick

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zu Resümee und Ausblick in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn du sicher bist, dass du die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchtest, setze bitte alle Felder im Assessmentbereich bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht". Wir werden alle Prüfungsleistungen gesammelt nach Ablauf der Veranstaltungslaufzeit bewerten. In Kürze wird dann auch der untenstehende Bewertungsbogen für dich ausgefüllt.

Checkliste: Abschluss der Prüfungsleistung

- Du hast alle Abschnitte in diesem Assessment-Bereich, bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht" gesetzt, wenn du sicher bist, dass du deine Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen möchtest

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Du kannst das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt dir Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss deine Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir dich um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien	sehr zufriedenstellend	1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten			X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend X
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie haben in Ihrem Assessment gezeigt, dass Sie ein Verständnis für die Forschungsphasen im Prozess haben und konnten Ihre eigene Tätigkeit gut in diesen Prozess einordnen. Besonders positiv zu bewerten ist Ihr umsichtiger Umgang bei der Auswahl eines Falls. Auch die zukünftigen Forschungsmöglichkeiten haben Sie anschaulich beschrieben. Der Bezug auf unterschiedliche Nachhaltigkeitsaspekte in Zusammenhang mit Ihren Erkenntnissen könnte stärker ausfallen.

Credit Points	1 CP
Note	1,0

Merktzettel

Persönlicher Merkzettel

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um deine Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und deine Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an deiner Hochschule anerkennen zu lassen, füle bitte alle bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringst du hier deine Prüfungsleistung, indem du in einem selbst erstellten Screencast reflektierst und präsentierst, was du zu deinem Forschungsprojekt beigetragen hast.

Um dir vorab ein Bild davon zu machen, wie du die Präsentation erstellst, siehe dir das How-to-Video an. Solltest du noch Fragen haben, siehe dich bei den Hilfestellungen um oder kontaktiere uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte, bei denen dies möglich ist, wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte gib folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

Name:

Email:

Hochschule: Technische Universität Ilmenau

Matrikelnummer:

Checkliste: Persönliche Angaben

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- Wie du heißt
- Wie deine Email-Adresse lautet
- An welcher Hochschule du immatrikuliert bist
- Wie deine Matrikelnummer lautet

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt warst du aktiv und wie viele Stunden hast du für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden kannst du einen Credit Point erhalten.)

Bitte beachte:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfe im Zweifel, ob an deiner Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Solltest du die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeite nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfags. Zusätzlich zu deinen Forschungsaktivitäten solltest du allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Urbane Grünflächen	35	1

Checkliste: Angaben zur Forschungstätigkeit

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

Forschungsphasen eingrenzen

- In welchem Forschungsprojekt du tätig warst
- Wie viele Stunden Arbeit du in dem Projekt verrichtet hast
- Wie vielen Credit Points (ECTS) deine Arbeitsleistung entspricht

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden auf der SCoRe-Lernplattform durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich deine eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn du selbst nicht an allen Tätigkeiten aktiv beteiligt warst. Diese Einordnung nimmst du selbst vor, indem du in den folgenden Tabellen abgleichst, bei welchen Forschungsschritten du mitgewirkt hast. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass du ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickelst. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen du beteiligt warst.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle findest du Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen warst du aktiv?

Bitte nenne die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in dem darunterliegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojektes herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

3.1 Phänomene erfassen
Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.

Checkliste: Forschungsphase eingrenzen

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen du aktiv warst, ausgehend von den Tabelleninhalten

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die du aus deinem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennst. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, welche für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen du beteiligt gewesen sein könntest. Du kannst aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte mache dich mit der Tabelle vertraut und gebe auch hier die für deine SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in dem darunterliegenden Abschnitt an und beschreibe deine Tätigkeit zusätzlich in ein paar Worten. Vermutlich wirst du deine Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern musst selbst ein wenig überlegen und deine Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Warst du darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die du jedoch für sehr relevant hältst? Wenn ja, beschreibe diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von dir ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn du im Screencast auf dein SCoRe-Projekt und deinen Beitrag zur Forschung eingehst.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der	Ich habe im Prozess der	Ich habe daran mitgearbeitet,	Ich habe dazu beigetragen,	Ich habe daran mitgearbeitet, das

	Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.	
1.2	Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3	Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
II	2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der Recherchepfeifen Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, ausortet.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
	2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
	2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III	3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fakta zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Fakta und eigene Videos mithilfe von Woladaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
	3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
	3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit (Video-)Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV	4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
	4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer Beispielgruppenäquivalenten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

3.1	Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage , dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fakta zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Fakta und eigene Videos mithilfe von Woladaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
-----	--------------------	--	---	---	--	--

Sonstige Tätigkeiten

Gebe hier gegebenenfalls sonstige Tätigkeiten an.

Checkliste: Einordnung der Forschungstätigkeiten

In den vorherigen beiden Abschnitten hast du:

- Angegeben, welche Forschungstätigkeiten du im Projekt ausgeübt hast, ausgehend von den Tabelleninhalten

- Deine Forschungstätigkeit jeweils zusätzlich kurz ausformuliert
- Sonstige relevante Tätigkeiten im Forschungsprojekt beschrieben, die du ausgeübt hast

Präsentiere deine Forschungsgeschichte!

Nun sollst du deine persönliche Forschungsgeschichte in deinem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es dir die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machst du damit deinen persönlichen Beitrag zur Forschung zu Nachhaltigkeit für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollst du ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Dein Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In deiner Präsentation geht es darum, dass du zeigst, welchen Beitrag du geleistet hast, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie du ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzt. Die Präsentation sollst du in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombiniere in deiner Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen deines Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen dich durch deine Vorbereitung. Notiere kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen dir später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlege vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie du deinen Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen kannst. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt dir Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belege und **illustriere** deine Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehme in deinem Sprechtext Bezug auf Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen deiner Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis deiner Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform, das bedeutet auch, dass du damit deine Credit Points rechtfertigst.
3. **Nehme deine Präsentation in minimal 4 Minuten bis maximal 5 Minuten als Screencast mit Audiokommentar auf.**
4. Lade schließlich deinen Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Screencast

Checkliste: Präsentation deiner Forschungsgeschichte

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Screencast im MP4-Format hochgeladen, welcher deine Forschungsgeschichte enthält
- Darauf geachtet, dass dein Screencast einen Umfang von min. 4 Minuten bis max. 5 Minuten umfasst

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielen deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?
- Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?
- Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

In vielen technischen Anwendungsfallen wird sich aktuell mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Das reicht von der Beschaffung von Rohmaterialien wie Aluminium und Eisen bis hin zur Trinkwassererzeugung in ärmeren Regionen. Das Projekt auf der Score Plattform hat mich interessiert, weil Nachhaltigkeit dort nicht nur eine Nebenbeschäftigung ist, sondern aktiv erforscht wird. Die Sustainable Development Goals der UN sind ein großes Ziel, womit sich jeder beschäftigen sollte, über die Zukunft der Welt nachdenkt. Im Rahmen dessen an einem größeren Projekt mitzuarbeiten fand ich eine sehr interessante Sache, weshalb ich mich dazu entschieden habe, dabei mitzuarbeiten.

Das Projekt 'Urbane Grünflächen' ist nun seit knapp 1½ Jahren aktiv, dementsprechend waren die Grundbausteine für meine Mitarbeit schon gelegt. Die Findungs- und Planphase waren bereits abgeschlossen, so dass ich in der Umsetzungsphase eingestiegen bin. Dort gab es bereits mehrere Fälle, in denen Phänomene erfasst aber schon analysiert wurden. Die erforderlichen Grundbausteine für meinen Anfang waren auch bereits gelegt, die ersten beiden Phasen waren sehr detailliert beschrieben, so dass ein Einstieg sehr leicht möglich war.

Ich habe somit auch in der dritten Phase mitgewirkt und mich dabei vor allem mit dem Erfassen von Phänomenen beschäftigt. Konkret habe ich einen eigenen Fall angelegt und dafür auch Videoforschungsdaten aufgenommen. Dafür war es erforderlich, sich sehr intensiv mit den Grundlagen zu beschäftigen, die bereits von anderen Studierenden geschaffen wurden. Insgesamt habe ich so einen sehr guten Überblick über das ganze Projekt erhalten und auch meinen Teil dazu beigetragen.

Checkliste: Forschungsmotivation und Einordnung

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zur Forschungsmotivation und Einordnung in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Forschungsbeitrag

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hast du zur Forschung beigetragen?
- Worauf hast du bei deinen jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen hast du bewältigt?
- Welche Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit weist dein Forschungsbeitrag auf?

Bitte begründe auch kurz die Auswahl dessen, was du hier zeigst.

Der Sprechtext sollte **minimal 200 bis maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 100 - 120 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Mein Beitrag zur Forschung ist die Anlegung eines neuen Falls. Dabei habe ich mich für eine Grünfläche entschieden, die in einer kleineren Stadt in einem Wohngebiet liegt. Somit wurden auch andere Aspekte beleuchtet, da sich die sonstigen Fälle des Projektes meist auf Städte beziehen, die deutlich mehr Einwohner haben. Dieser Fall ermöglicht somit einen Vergleich der verschiedenen Fälle, wodurch es möglich ist, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten.

Um das zu ermöglichen, habe ich sehr darauf geachtet, dass die Videoforschungsdaten sowie der ganze Fall sehr sauber aufgenommen und dokumentiert wurden. Das war problemlos möglich, da die beiden vorherigen Phasen sehr detailliert beschrieben waren. Es gab ein Musterbeispiel sowie mehrere Beispiele von anderen Studierenden, die nach diesem Muster aufgenommen wurden. In meinem ganzen Vorgehen habe ich mich sehr nah an diese Vorgaben gehalten und alle Eckdaten und Rahmenbedingungen dokumentiert. Außerdem wurden insbesondere die Videoforschungsdaten sehr wenig verändert. Das hat den Hintergrund, dass sie damit möglichst objektiv bleiben. Dadurch soll ein Vergleich mit den anderen Fällen möglich sein, damit man kleinere und größere Städte miteinander vergleichen kann.

Der Einstieg in das Projekt war relativ leicht, weil alles sehr gut beschrieben war, allerdings gab es trotzdem einige Hürden, die zu überwinden waren. Zum Beispiel musste die Aufnahme der Videoforschungsdaten sorgfältig geplant werden, um Eventualitäten wie Fußgänger oder spielende Kinder zu vermeiden. Insgesamt habe ich so deutlich mehr Zeit für die Planung verwendet als für die tatsächliche Aufnahme. Weiterhin hat man nicht sofort konkretes Feedback bekommen, ob die Vorgehensweise und Umsetzung korrekt ist, was in meinem Studium sonst eher weniger vorhanden war. All diese Sachen ließen sich jedoch dadurch lösen, dass ich mich sehr nah an die Vorgaben und Beispiele aus dem Projekt gehalten habe.

Meine Videoforschungsdaten beleuchten eine Grünfläche in einem Wohngebiet und dadurch auch den Umgang der Menschen mit dieser Grünfläche. Aus weiteren Analysen lässt sich dann abschätzen wie und wie oft diese Grünfläche genutzt wird, was für das nachhaltige Leben in Städten sehr wichtig ist.

Checkliste: Forschungsbeitrag

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zum Forschungsbeitrag in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 200 Wörter bis max. 240 Wörter umfasst

Resümee und Ausblick

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Welchen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung weist deine Forschungstätigkeit auf?
- Wie können andere das Projekt deiner Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Insbesondere interessant war für mich das Arbeiten an meinem eigenen Projekt, das aber doch Teil eines größeren Projekts ist. So gliedert es sich natürlich in die Urbanen Grünflächen ein, allerdings ist das ja auch nur ein Teil des Forschungsprojekts für die Sustainable Development Goals der UN. Dadurch, dass andere dann diese Daten nutzen, muss man sehr gewissenhaft arbeiten und vor allem sehr detailliert dokumentieren. In längeren Arbeitskettens geht immer Information verloren, deshalb ist es so wichtig, am Anfang möglichst alle Informationen zu haben. Dadurch war vor allem die Planung der Videoforschungsdaten für mich sehr interessant.

Es war nicht einfach dadurch getan, dass mein sein Handy nimmt und über die Grünfläche geht. Die saubere Planung im Vorhinein war sehr wichtig, es ist zwar nicht möglich, über alle Eventualitäten nachzudenken, allerdings kann man sich so gut es geht auf den Dreh vorbereiten. Die Rahmenbedingungen wie Kamera, das Wetter oder Fußgänger müssen alle in der Planung berücksichtigt werden, was mir im Vorhinein gar nicht so bewusst war. Die Aufnahme von Videoforschungsdaten ist somit nicht weniger aufwändig als die Aufnahme von irgendwelchen anderen wissenschaftlichen Daten. Außerdem war es sehr interessant an einem großen, wissenschaftlichen Projekt mitzuarbeiten, damit man die eigene Arbeitsweise mit der von anderen vergleichen kann.

Mein angelegter Fall mit den Videoforschungsdaten ermöglichen eine zukünftige Analyse, um qualitative und quantitative Daten herauszuarbeiten. Anschließend können verschiedene Fälle miteinander verglichen werden, in denen beispielsweise eine Großstadt dokumentiert wurde. Dadurch ist es dann möglich, die verschiedenen Städtetypen dahingehend zu vergleichen, in wie weit dort nachhaltig Grünflächen existieren und wie sie genutzt werden. Die zukünftige Arbeit sollte sich somit damit beschäftigen, aus meinen und anderen Videoforschungsdaten qualitative Daten zu extrahieren.

Checkliste: Resümee und Ausblick

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zu Resümee und Ausblick in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn du sicher bist, dass du die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchtest, setze bitte alle Felder im Assessmentbereich bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht". Wir werden alle Prüfungsleistungen gesammelt nach Ablauf der Veranstaltungslaufzeit bewerten. In Kürze wird dann auch der untenstehende Bewertungsbogen für dich ausgefüllt.

Checkliste: Abschluss der Prüfungsleistung

- Du hast alle Abschnitte in diesem Assessment-Bereich, bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht" gesetzt, wenn du sicher bist, dass du deine Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen möchtest

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Du kannst das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt dir Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCORe-Plattform. Daher muss deine Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir dich um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend x
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie haben bei der Erstellung des Screencasts, als Gegenstand dieser Bewertung, eine durchweg sehr gute Leistung gezeigt. Hervorzuheben ist dabei die mehrschichtige Reflexion Ihrer Arbeit sowie die Einordnung dieser in das gesamte Forschungsprojekt.

Credit Points	1 CP
Note	1,0

Merktzettel

Persönlicher Merktzettel

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um deine Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und deine Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an deiner Hochschule anerkennen zu lassen, füle bitte alle bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringst du hier deine Prüfungsleistung, indem du in einem selbst erstellten Screencast reflektierst und präsentierst, was du zu deinem Forschungsprojekt beigetragen hast.

Um dir vorab ein Bild davon zu machen, wie du die Präsentation erstellst, siehe dir das How-to-Video an. Solltest du noch Fragen haben, siehe dich bei den Hilfestellungen um oder kontaktiere uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte, bei denen dies möglich ist, wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte gib folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

TU Ilmenau

Checkliste: Persönliche Angaben

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- Wie du heißt
- Wie deine E-Mail-Adresse lautet
- An welcher Hochschule du immatrikuliert bist
- Wie deine Matrikelnummer lautet

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt warst du aktiv und wie viele Stunden hast du für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden kannst du einen Credit Point erhalten.)

Bitte beachte:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfe im Zweifel, ob an deiner Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Solltest du die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeite nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfags. Zusätzlich zu deinen Forschungsaktivitäten solltest du allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Urbane Grünflächen	33	1

Checkliste: Angaben zur Forschungstätigkeit

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

... (Kategorie) ... (Thema) ... (Ergebnis) ...

- In welchem Forschungsprojekt du tätig warst
- Wie viele Stunden Arbeit du in dem Projekt verrichtet hast
- Wie vielen Credit Points (ECTS) deine Arbeitsleistung entspricht

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden auf der SCoRe-Lernplattform durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich deine eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn du selbst nicht an allen Tätigkeiten aktiv beteiligt warst. Diese Einordnung nimmst du selbst vor, indem du in den folgenden Tabellen abgleichst, bei welchen Forschungsschritten du mitgewirkt hast. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass du ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickelst. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen du beteiligt warst.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle findest du Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen warst du aktiv?

Bitte nenne die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in dem darunterliegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojektes herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

3.1. Phänomene erfassen

Checkliste: Forschungsphase eingrenzen

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen du aktiv warst, ausgehend von den Tabelleninhalten

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die du aus deinem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennst. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, welche für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen du beteiligt gewesen sein könntest. Du kannst aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte mache dich mit der Tabelle vertraut und gebe auch hier die für deine SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in dem darunterliegenden Abschnitt an und beschreibe deine Tätigkeit zusätzlich in ein paar Worten. Vermutlich wirst du deine Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern musst selbst ein wenig überlegen und deine Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Warst du darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die du jedoch für sehr relevant hältst? Wenn ja, beschreibe diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von dir ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn du im Screencast auf dein SCoRe-Projekt und deinen Beitrag zur Forschung eingehst.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung

	und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ideen anderer hinterfragt.	Nachhaltigkeitsprobleme zu begründen.	dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
II 2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fachübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III 3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fata zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Fata und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgelegenen und mit (Video-)Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV 4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadaquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

3.1 Phänomene erfassen/ A, B, C, D

Sonstige Tätigkeiten

Anlegen eines eigenen Falls "3.1.7 Ilmenau, zwischen Dixbixler und Großer Teich"
Einarbeitung in das Videoschnittprogramm Open Shot Video Editor

Checkliste: Einordnung der Forschungstätigkeiten

- In den vorherigen beiden Abschnitten hast du:
- Angegeben, welche Forschungstätigkeiten du im Projekt ausgeübt hast, ausgehend von den Tabelleninhalten
 - Deine Forschungstätigkeit jeweils zusätzlich kurz ausformuliert
 - Sonstige relevante Tätigkeiten im Forschungsprojekt beschrieben, die du ausgeübt hast

Präsentiere deine Forschungsgeschichte!

Nun sollst du deine persönliche Forschungsgeschichte in deinem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es dir die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machst du damit deinen persönlichen Beitrag zur Forschung zu Nachhaltigkeit für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollst du ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Dein Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In deiner Präsentation geht es darum, dass du zeigst, welchen Beitrag du geleistet hast, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie du ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzt. Die Präsentation sollst du in der Form eines Screencasts aufzeichnen.

Kombiniere in deiner Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen deines Beitrags:

- 1 Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen dich durch deine Vorbereitung. Notiere kurze, verständliche und gut sprechbare Texte, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen dir später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlege vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie du deinen Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen kannst. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt dir Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
- 2 Belege und illustriere deine Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nimm in deinem Sprechtext Bezug auf Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen deiner Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis deiner Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass du damit deine Credit Points rechtfertigst.
- 3 Nimm deine Präsentation in **minimal 4 Minuten bis maximal 5 Minuten** als Screencast mit Audiokommentar auf.
- 4 Lade schließlich deinen Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Screencast_

Checkliste: Präsentation deiner Forschungsgeschichte

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Screencast im MP4-Format hochgeladen, welcher deine Forschungsgeschichte enthält
- Darauf geachtet, dass dein Screencast einen Umfang von min. 4 Minuten bis max. 5 Minuten umfasst

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstelle dir einen Sprechtext zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielen deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?
- Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?
- Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Im Zuge meines Studiums muss ich auch ein Studium Generale absolvieren. Da mir auch im Alltag Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, habe ich mich für die Forschung zur Nachhaltigkeit entschieden. Für das Projekt „Urbane Grünflächen“ habe ich mich entschieden, da ich in meiner Freizeit sehr viel und gerne draußen unterwegs bin. Durch Sport- oder Freizeitaktivitäten konnte ich schon verschiedene Grünflächen, und fand es spannend diese mal aus anderem Blickwinkel zu betrachten.

Als ich in das Projekt eingestiegen bin, waren die Phasen 1 und 2 bereits abgeschlossen. In der Phase 3 gab es bereits einige VFD, die den Einstieg als Anschauungsmaterial in die eigene Forschung unterstützt und erleichtert haben.

Als Hilfe wurden von den Projektverantwortlichen Protokolle zur Verfügung gestellt, die man abarbeiten konnte.

Andere Studierende haben bereits Videos erarbeitet, die als Inspiration, sowohl was gut oder auch weniger gut ist, dienen.

Ich denke, dass die Phase 3.1 eine der elementarsten Phasen des Forschungsprojektes ist. Hier wird nach den theoretischen Überlegungen der vorhergehenden Phasen der praktische Grundstein für das Forschungsprojekt gelegt. Hier entsteht das Material das dann in Phase 3.2 und den folgenden ausgewertet und analysiert wird. Gerade für Neueinsteiger oder Unbeteiligte findet sich hier das Anschauungsmaterial für das Projekt.

Checkliste: Forschungsmotivation und Einordnung

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zur Forschungsmotivation und Einordnung in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Forschungsbeitrag

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hast du zur Forschung beigetragen?
- Worauf hast du bei deinen jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen hast du bewältigt?
- Welche Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit weist dein Forschungsbeitrag auf?

Bitte begründe auch kurz die Auswahl dessen, was du hier zeigst.

Der Sprechtext sollte **minimal 200 bis maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 100 - 120 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Ich habe im Rahmen meiner Forschungstätigkeit Videoforschungsdaten zu einer Grünfläche in Ilmenau erhoben.

Das Projekt „Forschung zur Nachhaltigkeit“ basiert darauf, dass Teilnehmer nur in einzelnen Phasen und über verschiedene Zeiträume an einem großen Thema arbeiten. Daher ist es besonders wichtig, die eigene Forschung so zu dokumentieren, dass andere diese ohne Probleme verstehen und dann daran weiterarbeiten können. Bei meinem Video habe ich darauf geachtet, dass die erhobenen Daten im Kontext zur Fläche immer eingeordnet werden können.

Mit Kommilitonen, die am selben Projekt arbeiteten habe ich mich dazu immer wieder auch ausgetauscht.

Die größte Herausforderung für mich war es mit den für mich neuen Medien, wie der Score-Plattform und generell Videos zu arbeiten. Ich hatte davor noch nie ein Video zu Forschungszwecken gedreht oder auch nur geschnitten. Ich musste mich also erstmal mit Aufnahmeformaten, Kameraschwenks und vor allem auch Videoschnitt beschäftigen.

Auch Studenten, die die Fläche nicht kennen, sollen sich bei nach dem Anschauen des Videos in die Fläche hineinversetzen können.

Mit vorhandenen Ressourcen so umzugehen, dass auch kommenden Generationen diese noch erhalten, bleiben ist für mich ein zentraler Aspekt von Nachhaltigkeit. Dazu gehören auch urbane Grünflächen.

Urbane Grünflächen sind für viele Bewohner in städtischen Siedlungen die einzige Möglichkeit in die Natur zu kommen bzw. mit der Natur in Berührung zu kommen. Sie sind daher für den urbanen Raum sehr wichtig und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie hat sich deren Wert für die Bevölkerung gezeigt. Um die Grünflächen und deren Nutzungsmöglichkeiten, aber auch den Naturschutz und die Ökologie dort zu optimieren ist es wichtig, den Ist-Zustand der Flächen zu erfassen. Aus diesen Daten können dann zum Beispiel Handlungsempfehlungen für die Politik entstehen.

Gerade auch im Hinblick auf den Klimawandel wird ein Weiterführen des jetzigen Zustandes vieler Grünflächen nicht mehr möglich sein. Auch hierbei ist es wichtig, frühzeitig Daten zu erheben, um dann mögliche Anpassungen der Nutzung oder auch Bepflanzung zu bestimmen.

Checkliste: Forschungsbeitrag

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zum Forschungsbeitrag in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 200 Wörter bis max. 240 Wörter umfasst

Resümee und Ausblick

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Welchen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung weist deine Forschungstätigkeit auf?
- Wie können andere das Projekt deiner Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Die meisten Erkenntnisse habe ich aus den Tätigkeiten der Planung und Nachbearbeitung der Videoforschungsdaten gewonnen. Die selbst erarbeitenden Kenntnisse im Bereich Videoschnitt werden mir bei zukünftigen ähnlichen Projekten und Aufgaben weiterhelfen.

Mein Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung besteht daraus, Daten in Form eines Forschungsvideos einer urbanen Grünfläche erhoben zu haben. Wie bei jedem Forschungsprojekt ist eine große Datenbasis der Ausgangspunkt für die weitere Forschung und Analyse. Je mehr Grünflächen mit unterschiedlichen Gegebenheiten mit einbezogen werden, umso diverser werden auch die Ergebnisse.

Andere Forschende können mein Video noch genauer analysieren und kategorisieren. Gerade in Bezug auf interessante Lebensräume dürfte bei meinem Video mit den Lebensräumen „Teich“, „Teichufer“ und Feuchtwiese einiges zu sehen sein. Ausgehend einer detaillierteren Analyse können Beispiele für gute oder auch schlechte Kombinationen aus Naturschutz und Nutzungsmöglichkeiten für den Mensch gefunden werden.

Aus den positiven Aspekten können dann Empfehlungen für andere Grünflächen formuliert werden, auf denen vielleicht manches noch nicht optimal ist.
 Aus den negativen Aspekten können auch für diese Fläche noch Optimierungsfelder aufgezeigt werden.

Checkliste: Resümee und Ausblick

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zu Resümee und Ausblick in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn du sicher bist, dass du die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchtest, setze bitte alle Felder im Assessmentbereich bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht". Wir werden alle Prüfungsleistungen gesammelt nach Ablauf der Veranstaltungslaufzeit bewerten. In Kürze wird dann auch der untenstehende Bewertungsbogen für dich ausgefüllt.

Checkliste: Abschluss der Prüfungsleistung

- Du hast alle Abschnitte in diesem Assessment-Bereich, bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht" gesetzt, wenn du sicher bist, dass du deine Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen möchtest

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Du kannst das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt dir Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	X		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	X		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	X		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlagentexte für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCaRe-Plattform. Daher muss deine Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir dich um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Projektintention im Verhältnis zur eigenen Beitragsleistung sehr gut dargestellt, Austausch und Kontextualisierung sind zu betonen. Weiter so!

Credit Points	1 CP
Note	1,0

Merkzettel

Persönlicher Merkzettel

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um deine Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und deine Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an deiner Hochschule anerkennen zu lassen, füle bitte alle bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringst du hier deine Prüfungsleistung, indem du in einem selbst erstellten Screencast reflektierst und präsentierst, was du zu deinem Forschungsprojekt beigetragen hast.

Um dir vorab ein Bild davon zu machen, wie du die Präsentation erstellst, siehe dir das How-to-Video an. Solltest du noch Fragen haben, siehe dich bei den Hilfestellungen um oder kontaktiere uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte, bei denen dies möglich ist, wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte gib folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

Name:

E-Mail:

Hochschule: Technische Universität Ilmenau

Matrikelnummer: !

Checkliste: Persönliche Angaben

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- Wie du heißt
- Wie deine E-Mail-Adresse lautet
- An welcher Hochschule du immatrikuliert bist
- Wie deine Matrikelnummer lautet

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt warst du aktiv und wie viele Stunden hast du für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden kannst du einen Credit Point erhalten.)

Bitte beachte:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfe im Zweifel, ob an deiner Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Solltest du die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeite nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfags. Zusätzlich zu deinen Forschungsaktivitäten solltest du allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Ürbane Grünflächen	35	1

Checkliste: Angaben zur Forschungstätigkeit

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

... (Kategorie) ...

- In welchem Forschungsprojekt du tätig warst
- Wie viele Stunden Arbeit du in dem Projekt verrichtet hast
- Wie vielen Credit Points (ECTS) deine Arbeitsleistung entspricht

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden auf der SCoRe-Lernplattform durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich deine eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn du selbst nicht an allen Tätigkeiten aktiv beteiligt warst. Diese Einordnung nimmst du selbst vor, indem du in den folgenden Tabellen abgleichst, bei welchen Forschungsschritten du mitgewirkt hast. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass du ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickelst. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen du beteiligt warst.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle findest du Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen warst du aktiv?

Bitte nenne die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in dem darunterliegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag expizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojektes herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

Phase III
3.1 Phänomene erfassen
Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.

Checkliste: Forschungsphase eingrenzen

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen du aktiv warst, ausgehend von den Tabelleninhalten

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die du aus deinem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennst. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, welche für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen du beteiligt gewesen sein könntest. Du kannst aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte mache dich mit der Tabelle vertraut und gebe auch hier die für deine SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in dem darunterliegenden Abschnitt an und beschreibe deine Tätigkeit zusätzlich in ein paar Worten. Vermutlich wirst du deine Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern musst selbst ein wenig überlegen und deine Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Warst du darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die du jedoch für sehr relevant hältst? Wenn ja, beschreibe diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von dir ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn du im Screencast auf dein SCoRe-Projekt und deinen Beitrag zur Forschung eingehst.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der	Ich habe im Prozess der	Ich habe daran mitgearbeitet	Ich habe dazu beigetragen	Ich habe daran mitgearbeitet, das

	Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
1.1.1 Quelle recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III.3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenermaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Fälle und eigene Videos mithilfe von Videodaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV.4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	Ich habe in der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadaquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

3.1 III Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenermaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.
-------------------------------	---	--	--	--

Sonstige Tätigkeiten

Ziel der Forschung war es einen neuen Fall im Punkt 3.1 zu erstellen, hierzu wurden einige Grünflächen in Ilmenau besichtigt, diese nach den Kriterien bewertet und schließlich eine ausgewählt. Zu dieser Grünfläche (Fall 3.1.12) wurden die oben angegebenen Forschungstätigkeiten durchgeführt.

Eine weitere Tätigkeit war die Teilnahme an Meetings zum Austausch.

Checkliste: Einordnung der Forschungstätigkeiten

In den vorangehenden beiden Abschnitten hast du:

- Angegeben, welche Forschungstätigkeiten du im Projekt ausgeübt hast, ausgehend von den Tabelleninhalten
- Deine Forschungstätigkeit jeweils zusätzlich kurz ausformuliert
- Sonstige relevante Tätigkeiten im Forschungsprojekt beschrieben, die du ausgeübt hast

Präsentiere deine Forschungsgeschichte!

Nun sollst du deine persönliche Forschungsgeschichte in deinem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es dir die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machst du damit deinen persönlichen Beitrag zur Forschung zu Nachhaltigkeit für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollst du ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Dein Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In deiner Präsentation geht es darum, dass du zeigst, welchen Beitrag du geleistet hast, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie du ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzt. Die Präsentation sollst du in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombiniere in deiner Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen deines Beitrags:

- 1 Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen dich durch deine Vorbereitung. Notiere kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen dir später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche. Überlege vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie du deinen Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen kannst. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt dir Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
- 2 **Belege und illustriere** deine Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nimm in deinem Sprechtext Bezug auf **Belege**. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen deiner Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis deiner Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform, das bedeutet auch, dass du damit deine Credit Points rechtfertigst.
- 3 **Nimm deine Präsentation in minimal 4 Minuten bis maximal 5 Minuten** als **Screencast mit Audiokommentar** auf.
- 4 **Lade schließlich** deinen Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Forschung zur Nachhaltigkeit
Projekt: „Urbane Grünflächen“

Screencast

Checkliste: Präsentation deiner Forschungsgeschichte

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Screencast im MP4-Format hochgeladen, welcher deine Forschungsgeschichte enthält
- Darauf geachtet, dass dein Screencast einen Umfang von min. 4 Minuten bis max. 5 Minuten umfasst

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielten deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?
- Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?
- Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Zum Thema Motivation für das Forschungsprojekt: Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für jeden, es wurde in den letzten Jahrzehnten etwas vernachlässigt, bekommt jedoch in letzter Zeit durch Bewegungen, wie „Fridays for Future“ mehr Aufmerksamkeit. Ich denke der richtige Ansatz für Nachhaltigkeit ist, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt und da ist es wichtig einen Informationsaustausch mit anderen durchzuführen. Das Thema Grünflächen ist mir sehr wichtig, daher habe ich mich für meinen Universitätsstandort Ilmenau entschieden, was am Rand des Thüringer Walds, also mitten im Grünen liegt. Dieses Projekt zielt jedoch auf die Grünflächen ab, die man findet, ohne die Stadt verlassen zu müssen, diesen Flächen habe ich bisher weniger Beachtung geschenkt. Daher war mein Ziel in die Forschungsphasen einzusteigen, in denen ich diese kennenlernen kann, indem ich zu einer ausgewählten einen Fall erstelle. Der Einstieg in das Projekt war mit sehr vielen Informationen verbunden, in denen man sich erstmal einen Überblick verschaffen musste.

Checkliste: Forschungsmotivation und Einordnung

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zur Forschungsmotivation und Einordnung in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Forschungsbeitrag

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hast du zur **Forschung** beigetragen?
- Worauf hast du bei deinen jeweiligen **Forschungstätigkeiten** geachtet?
- Welche **Herausforderungen** hast du bewältigt?
- Welche **Verbindungen** zum Thema **Nachhaltigkeit** weist dein **Forschungsbeitrag** auf?

Bitte begründe auch kurz die Auswahl dessen, was du hier zeigst.

Der **Sprechtext** sollte **minimal 200 bis maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 100 - 120 Sekunden.

Achtung: Gib deinen **Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!**

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Das nächste Thema ist der **Forschungsbeitrag**. Wie ich bereits im letzten Abschnitt erwähnt habe, ist mein Ziel das Anlegen eines neuen Falls im Punkt 3.1, also das Erfassen einer **Grünfläche**. Hierzu habe ich mit einigen Kommilitonen, uns bereits bekannte, aber auch neue **Grünflächen** in Ilmenau und den Stadtteilen besichtigt. Jeder hat sich sein Favorit ausgewählt und mit der Bearbeitung nach den Angaben begonnen. Im gesamten Zeitraum habe sich so einen neuen Fall in Ilmenau angelegt, diesen bewertet, mithilfe des Drehplans **Videoforschungsdaten** erstellt und abschließend zu diesen ein **Protokoll** angefertigt.

Die größte Herausforderung beim Anlegen eines Falls war für mich die Erstellung des Drehplans und der Videodaten, da ich mich mit **Videoproduktion**, sowohl im Studium als auch in meiner Freizeit noch nicht beschäftigt habe. Hier haben die Testaufnahmen der verschiedenen **Grünflächen** sehr geholfen, um zu testen, was kann man wie darstellen und welchen Einfluss haben **Sonne (Licht)**, **Perspektive**, usw. Die Erkenntnis daraus war, so **neutrale Aufnahmen** wie möglich zu machen und nicht die **persönlichen Vorzüge** in den Vordergrund zu stellen.

Die erstellten **Forschungsdaten** stehen mit der **Nachhaltigkeit** in Verbindung, da sie als Grundlage für die folgenden Analysen in Punkt 3.2 dienen. Daher wurde in den Aufnahmen gezielt auf **Besonderheiten** in der Umgebung geachtet, wie z.B. einen **vermodernden Baumstumpf** oder das **Zusammenspiel** von **Mensch und Natur** in Form von **Parkpflege** oder **Bänken**, ...

Checkliste: Forschungsbeitrag

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen **Sprechtext** zum **Forschungsbeitrag** in **Textform** eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein **Sprechtext** **min. 200 Wörter bis max. 240 Wörter** umfasst

Resümee und Ausblick

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Aus welchen **Forschungstätigkeiten** hast du die meisten **Erkenntnisse** gewonnen und welche sind das?
- Welchen **Beitrag** zur **Nachhaltigen Entwicklung** weist deine **Forschungstätigkeit** auf?
- Wie können andere das **Projekt** deiner **Meinung** nach fortführen?

Der **Sprechtext** sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden

Achtung: Gib deinen **Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!**

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Wie bereits angesprochen, war mein **Ausgleich** in der **Natur** meist **außerhalb** der **Stadt** und ich habe die **innerstädtischen Grünflächen** und **Parks** weniger wahrgenommen. Durch dieses **Projekt** habe ich **besonders** in der **Phase** der **Sichtung** einige **neue Grünflächen** in **Ilmenau** entdeckt, oder ein **anderes Bild** auf bereits bekannte. Ich gehe jetzt **anders** durch die **Natur** und **achte** auf **viele kleine Dinge**, wie zum **Beispiel Ameisenhaufen**, **umgeknickte Bäume** und wie die **Natur** sich selbst **wiederaufbaut**.

Mit meiner **Erstellung** eines **Falls** ist die **Grundlage** für **weitere Forschungen** anhand dieser **Grünfläche** gelegt, sie kann **analysiert** und **ausgewertet** werden. Abschließend kann eine **Person**, die sich in diesem **Gebiet** **besser auskennt** **Ergebnisse** aus diesen **Untersuchungen** ziehen. Ich danke **umso mehr** Fälle **erstellt**, **analysiert** und **bewertet** werden, **umso mehr** wissen wir in **welchen Städten** befinden sich **weiche Grünflächen** und was ist deren **Zustand**. Anhand dieser **Erkenntnis** können **gute Beispiele** für **Nachhaltigkeit** **hervorgehoben** werden und **Verbesserungsvorschläge** für **weniger Gute** erstellt werden.

Checkliste: Resümee und Ausblick

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen **Sprechtext** zu **Resümee** und **Ausblick** in **Textform** eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein **Sprechtext** **min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter** umfasst

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn du sicher bist, dass du die **Prüfungsleistung** zur **Bewertung** einreichen und den **Prüfungsprozess** damit **abschließen** möchtest, setze **bitte alle Felder** im

Assessmentbereich bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht". Wir werden alle Prüfungsleistungen gesammelt nach Ablauf der Veranstaltungslaufzeit bewerten. In Kürze wird dann auch der untenstehende Bewertungsbogen für dich ausgefüllt.

Checkliste: Abschluss der Prüfungsleistung

- Du hast alle Abschnitte in diesem Assessment-Bereich, bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht" gesetzt, wenn du sicher bist, dass du deine Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen möchtest

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Du kannst das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt dir Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss deine Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir dich um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend x
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie haben mit Ihrer Arbeit einen interessanten Beitrag zum Forschungsprojekt Urbane Grünflächen geleistet. Insgesamt erfolgt Ihre Reflexion dabei auf einem guten Niveau. Schön wäre es jedoch gewesen, wenn Sie Ihre Präsentation im Screencast noch etwas ansehnlicher gestaltet hätten, so wird etwa der Teil zum "Forschungsbeitrag" hauptsächlich mit einer weißen Folie begleitet.

Insgesamt gut.

Credit Points	1 CP
Note	2,0

Merktzettel

Persönlicher Merktzettel

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um deine Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und deine Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an deiner Hochschule anerkennen zu lassen, füle bitte alle bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringst du hier deine Prüfungsleistung, indem du in einem selbst erstellten Screencast reflektierst und präsentierst, was du zu deinem Forschungsprojekt beigetragen hast.

Um dir vorab ein Bild davon zu machen, wie du die Präsentation erstellst, siehe dir das How-to-Video an. Solltest du noch Fragen haben, siehe dich bei den Hilfestellungen um oder kontaktiere uns unter score@uni-bremen.de.

How-to-Video Prüfungsleistung

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte, bei denen dies möglich ist, wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte gib folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

-
- Technische Universität Ilmenau
-

Checkliste: Persönliche Angaben

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- Wie du heißt
- Wie deine E-Mail-Adresse lautet
- An welcher Hochschule du immatrikuliert bist
- Wie deine Matrikelnummer lautet

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt warst du aktiv und wie viele Stunden hast du für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden kannst du einen Credit Point erhalten.)

Bitte beachte:

- Es können nur ganze Credit Points vergeben werden.
- Es können maximal 3 Credit Points erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfe im Zweifel, ob an deiner Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Solltest du die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeite nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu deinen Forschungsaktivitäten solltest du allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Urbane Grünflächen	30	1

Checkliste: Angaben zur Forschungstätigkeit

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welchem Forschungsprojekt du tätig warst

- Wie viele Stunden Arbeit du in dem Projekt verrichtet hast
- Wie vielen Credit Points (ECTS) deine Arbeitsleistung entspricht

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden auf der SCoRe-Plattform durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Ganze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich deine eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn du selbst nicht an allen Tätigkeiten aktiv beteiligt warst. Diese Einordnung nimmst du selbst vor, indem du in den folgenden Tabellen abgleichst, bei welchen Forschungsschritten du mitgewirkt hast. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass du ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickelst. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen du beteiligt warst.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle findest du Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen warst du aktiv?

Bitte nenne die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in dem darunterliegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

Forschungsphase 3 (Umsetzen), genauer gesagt "3.2 Phänomene analysieren"

Checkliste: Forschungsphase eingrenzen

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen du aktiv warst, ausgehend von den Tabelleninhalten

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die du aus deinem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennst. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, welche für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen du beteiligt gewesen sein könntest. Du kannst aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte mache dich mit der Tabelle vertraut und gebe auch hier die für deine SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in dem darunterliegenden Abschnitt an und beschreibe deine Tätigkeit zusätzlich in ein paar Worten. Vermutlich wirst du deine Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern musst selbst ein wenig überlegen und deine Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Warst du darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die du jedoch für sehr relevant hältst? Wenn ja, beschreibe diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von dir ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn du im Screencast auf dein SCoRe-Projekt und deinen Beitrag zur Forschung eingehst.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die

	Forschungsvorhaben beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
II 2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III 3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Tags zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Tags und eigene Videos mithilfe von Kolleg:innen so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgewirkt, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV 4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadaquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

3.2 Phänomene analysieren / A und B sowie D und E

Sonstige Tätigkeiten

Zu Beginn des Forschungsprojektes habe ich mich über das wöchentliche Webmeeting über das Projekt informiert und mich mit dem Fortschritt des Projekts beschäftigt. Im Anschluss habe ich mich mit Hilfe der zusammenfassenden Videos in das Projekt eingearbeitet und mit der Plattform SCoRe vertraut gemacht.

Durch die Entscheidung, dass ich einen Fall analysieren möchte, habe ich mir den Fall 5 aus "Hamburg Schenefeld Süd" ausgesucht und mich in den Fall eingearbeitet. Im Anschluss wurden dann noch weitere Daten über Google Maps gesammelt, um die urbane Grünfläche aus der Ferne besser fassen zu können. Zuerst wurde das gesamte Videomaterial gesichtet und die Protokolle zu den einzelnen Videos durchgearbeitet. Bei der Zweiten Sichtung wurden dann Sequenzen und Kommentare nach der vorgeschlagene Codierung erstellt. Nach erfolgreicher Sortierung der Kommentare und Sequenzen in tabellarischer Form, wurden die Ergebnisse abschließend in einem FileText zusammengefasst, kritisch mit dem analyse Verfahren der anderen Kommilitonen verglichen, und ausgebaut.

Checkliste: Einordnung der Forschungstätigkeiten

In den vorherigen beiden Abschnitten hast du:

- Angeben, welche Forschungstätigkeiten du im Projekt ausgeübt hast, ausgehend von den Tabelleninhalten
- Deine Forschungstätigkeit jeweils zusätzlich kurz ausformuliert
- Sonstige relevante Tätigkeiten im Forschungsprojekt beschreiben, die du ausgeübt hast

Präsentiere deine Forschungsgeschichte!

Nun sollst du deine persönliche Forschungsgeschichte in deinem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es dir die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machst du damit deinen persönlichen Beitrag zur Forschung zu Nachhaltigkeit für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollst du ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Dein Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In deiner Präsentation geht es darum, dass du zeigst, welchen Beitrag du geleistet hast, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie du ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzt. Die Präsentation sollst du in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombiniere in deiner Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen deines Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen dich durch deine Vorbereitung. Notiere kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen dir später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlege vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie du deinen Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen kannst. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt dir Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belege und **illustriere** deine Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nimm in deinem Sprechtext Bezug auf Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen deiner Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis deiner Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform, das bedeutet auch, dass du damit deine Credit Points rechtfertigst.
3. Nimm deine Präsentation in **minimal 4 Minuten bis maximal 5 Minuten** als **Screencast** mit **Audiokommentar** auf.
4. Lade schließlich deinen Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Screencast

Steuerelement

Checkliste: Präsentation deiner Forschungsgeschichte

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Screencast im MP4-Format hochgeladen, welcher deine Forschungsgeschichte enthält
- Darauf geachtet, dass dein Screencast einen Umfang von min. 4 Minuten bis max. 5 Minuten umfasst

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielten deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?
- Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?
- Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Aufmerksam wurde ich auf das Projekt durch den Studium Generale Kurs "Forschung zur Nachhaltigkeit" an der TU Ilmenau. Nach dem Auseinandersetzen mit den einzelnen Forschungsprojekten wurde mir klar, dass mich das Forschungsprojekt "Urbane Grünflächen" am meisten interessiert.

Das hängt zum einen damit zusammen, dass das Projekt sich mit einem aktuellen Thema beschäftigt. Zum anderen führt das Projekt dazu, dass neue Urbane Grünflächen entstehen oder vorhandene verbessert werden können und damit die Lebensqualität in den einzelnen Städten gesteigert wird. Des Weiteren kann durch die neu geschaffenen urbanen Grünflächen die Luftqualität in Städten verbessert und die Sonnenintensität verringert werden. All diese Folgen tragen einen kleinen Teil zur Lösung von weltweit auftretenden Problemen wie Luftverschmutzung und Wasserknappheit bei.

Das Forschungsprojekt war in der dritten Forschungsphase als ich aktiv geworden bin. Die vorherigen Phasen wurden schon von anderen Kommilitonen erfolgreich bearbeitet. Die dritte Forschungsphase beschäftigt sich mit dem Erfassen und Analysieren von Phänomenen. Ohne diese Phase kann es zu keiner Beantwortung der Forschungsfrage kommen, auch wenn die Arbeit der vorherigen Phasen essenziell ist, um eine auf die Forschungsfrage orientierte Analyse zu erstellen.

Checkliste: Forschungsmotivation und Einordnung

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zur Forschungsmotivation und Einordnung in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Forschungsbeitrag

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hast du zur Forschung beigetragen?
- Worauf hast du bei deinen jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen hast du bewältigt?
- Welche Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit weist dein Forschungsbeitrag auf?

Bitte begründe auch kurz die Auswahl dessen, was du hier zeigst.

Der Sprechtext sollte **minimal 200 bis maximal 240 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 100 - 120 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Mit Hilfe meiner Arbeit, konnte das zuvor gesammelte Forschungsmaterial in Videoform analysiert werden. Dabei wurden relevante Sequenzen in Bezug Merkmale biologischer Vielfalt und menschlicher Nutzung erstellt, welche wiederum mit Kommentaren versehen wurden. Durch die anschließende Darstellung des verdichteten Forschungsmaterials in tabellarischer Form, können nachfolgende Studierende den ohne Sichtung des gesamten Videomaterials auf die Merkmale der biologischen Vielfalt und menschlichen Nutzung zurück und die Forschung weiterführen. Dabei hilft den Studierenden die Zusammenfassung in Textform des verdichteten Materials um einen Gesamtüberblick über den bearbeiteten Fall und dessen biologischer Vielfalt und menschlicher Nutzung zu bekommen.

Bei der Verdichtung des Forschungsmaterial wurde insbesondere darauf geachtet, dass Dopplungen vermieden werden, um die erhobenen Daten nicht unnötig zu vergrößern und eine wahrheitsgetreue Forschung zu ermöglichen. Die Verdichtung des Materials hat immer in der von der vorherigen Forschungsphase festgelegten Codierung stattgefunden, sodass die Forschungsfrage zu jedem Zeitpunkt im Vordergrund stand und die Beantwortung Forschungsfrage durch meine Arbeit gewährleistet war.

Dabei wurden Herausforderungen wie das Priorisieren von Merkmalen und das Einordnen der einzelnen Merkmale in die Codierung bewältigt.

Mein Forschungsbeitrag, dient dazu die Nachhaltigkeit von Urbanen Grünflächen zu analysieren und einen Grundstein für die Verbesserung dieser zu ermöglichen. Durch die Analyse der urbanen Grünfläche in Hamburg konnte Forschungsmaterial zu der biologischen Vielfalt und dessen Lebensraum, sowie der Menschlichen Nutzung gesammelt und ausgewertet werden.

Checkliste: Forschungsbeitrag

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zum Forschungsbeitrag in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 200 Wörter bis max. 240 Wörter umfasst

Resümee und Ausblick

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Welchen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung weist deine Forschungstätigkeit auf?
- Wie können andere das Projekt deiner Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Die meisten Erkenntnisse habe ich aus der Forschungstätigkeit Phänomene analysieren mitgenommen. Die dabei gewonnene Erkenntnisse sind, dass die urbanen Grünflächen in Deutschland alle unterschiedlich sind und vorerst alle Daten so weit zusammengetragen werden müssen, dass die Daten untereinander vergleichbar sind. Des Weiteren ist mir bewusst geworden, wie essenziell die Arbeit mit den anderen Forschenden ist, um ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Durch die Erfassung der biologischen Vielfalt und der menschlichen Nutzung können urbane Grünflächen in Zukunft so konzipiert werden, dass die biologische Vielfalt und die menschliche Nutzung miteinander vereinbar sind. Der Fall 5 in Hamburg zeigt einen guten Ansatz, wie so etwas gelingen kann, um die Lebensqualität zu steigern aber auf der anderen Seite auch die biologische Vielfältigkeit weiter zu erhöhen.

Im Anschluss ist es sinnvoll, dass die erhobenen und verdichteten Daten in Bezug auf die Forschungsfrage aufbereiten werden, um die verschiedenen Fälle miteinander zu vergleichen. Mit Hilfe des Vergleichs können die unterschiedlichen Fälle zueinander eingeordnet werden. Im Folgenden wird bewertet, wo die Integration von biologischer Vielfalt und menschlicher Nutzung funktioniert und wo noch Potenzial zur Verbesserung ist.

Checkliste: Resümee und Ausblick

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zu Resümee und Ausblick in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn du sicher bist, dass du die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchtest, setze bitte alle Felder im Assessmentbereich bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht". Wir werden alle Prüfungsleistungen gesammelt nach Ablauf der Veranstaltungslaufzeit bewerten. In Kürze wird dann auch der untenstehende Bewertungsbogen für dich ausgefüllt.

Checkliste: Abschluss der Prüfungsleistung

- Du hast alle Abschnitte in diesem Assessment-Bereich, bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht" gesetzt, wenn du sicher bist, dass du deine Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen möchtest

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Du kannst das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt dir Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfanga/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss deine Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir dich um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend x
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

In Ihrem Screencast haben Sie verständlich dargestellt, wie es auf der SCoRe-Lernplattform möglich sein kann Forschung zu betreiben, ohne selber Forschungsdaten zu generieren. Ihre Arbeit ist ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Beiträge auf der Plattform aussehen können.

Einen Verbesserungsvorschlag sehe ich in der Darstellung und Beschreibung Ihrer Arbeitsschritte und -ergebnisse, im Rahmen der Präsentation. Hier wäre es ansehnlicher, wenn Sie diese in einer interaktiveren Form begleiten würden, statt Folien starr einzublenden.

Insgesamt gut.

Credit Points	1 CP
Note	2.0

Merktzettel

Persönlicher Merktzettel

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um deine Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und deine Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an deiner Hochschule anerkennen zu lassen, füle bitte alle bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringst du hier deine Prüfungsleistung, indem du in einem selbst erstellten Screencast reflektierst und präsentierst, was du zu deinem Forschungsprojekt beigetragen hast.

Um dir vorab ein Bild davon zu machen, wie du die Präsentation erstellst, siehe dir das How-to-Video an. Solltest du noch Fragen haben, siehe dich bei den Hilfestellungen um oder kontaktiere uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte, bei denen dies möglich ist, wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte gib folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

- **Name, Vorname:**
- **E-Mail:**
- **Hochschule:** Technische Universität Ilmenau
- **Matrikelnummer:**

Checkliste: Persönliche Angaben

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- Wie du heißt
- Wie deine E-Mail-Adresse lautet
- An welcher Hochschule du immatrikuliert bist
- Wie deine Matrikelnummer lautet

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt warst du aktiv und wie viele Stunden hast du für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden kannst du einen Credit Point erhalten.)

Bitte beachte:

- Es können nur ganze Credit Points vergeben werden.
- Es können maximal 3 Credit Points erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfe im Zweifel, ob an deiner Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Solltest du die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeite nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu deinen Forschungsaktivitäten solltest du allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Phase 3.1: Umsetzen / Phänomene erfassen Fall 3.1.11 Thüringen, Suhlfeld, Stadtpark im Stadtzentrum	25	1
Erstbegehung verschiedener Grünflächen mit anderen Studierenden der Technischen Universität Ilmenau (ua. für Fall 3.1.12)	4	
Prüfungsleistungs / Assessment	4	

Checkliste: Angaben zur Forschungstätigkeit

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welchem Forschungsprojekt du tätig warst
- Wie viele Stunden Arbeit du in dem Projekt verrichtet hast
- Wie vielen Credit Points (ECTS) deine Arbeitsleistung entspricht

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden auf der SCoRe-Lernplattform durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Ganze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich deine eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn du selbst nicht an allen Tätigkeiten aktiv beteiligt warst. Diese Einordnung nimmst du selbst vor, indem du in den folgenden Tabellen abgleichst, bei welchen Forschungsschritten du mitgewirkt hast. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass du ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickelst. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen du beteiligt warst.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle findest du Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen warst du aktiv?

Bitte nenne die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in dem darunterliegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

Die Tätigkeit umfasste Phase III, genauer Phase 3.1 Phänomene erfassen.

Checkliste: Forschungsphase eingrenzen

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen du aktiv warst, ausgehend von den Tabelleninhalten

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die du aus deinem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennst. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, welche für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen du beteiligt gewesen sein könntest. Du kannst aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte mache dich mit der Tabelle vertraut und gebe auch hier die für deine SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zellen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in dem darunterliegenden Abschnitt an und beschreibe deine Tätigkeit zusätzlich in ein paar Worten. Vermutlich wirst du deine Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern musst selbst ein wenig überlegen und deine Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Warst du darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die du jedoch für sehr relevant hältst? Wenn ja, beschreibe diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von dir ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn du im Screencast auf dein SCoRe-Projekt und deinen Beitrag zur Forschung eingehst.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis

I.1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
I.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
I.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der präzisieren und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
II.2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fachübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III.3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Nachvollziehbarkeit dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Video zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Video und eigene Videos mittels von Interviews so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV.4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadaquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

Die durchgeführten Tätigkeiten umfassen die Auswahl einer geeigneten Grünfläche, deren Begehung und Prüfung auf Eignung für die gestellte Forschungsfrage, sowie die im Vorfeld durchgeführte Aufnahme von Videoforschungsdaten und deren geforderte Auswertung in Form von Protokollen. Diese Videoforschungsdaten wurden dadurch für Abschnitt 3.2 vorbereitet.

Hinzu kam die Arbeit im Online Forschungstool der Score Plattform, auf der die Forschungsergebnisse festgehalten wurden.

Sonstige Tätigkeiten

Es fand ein reger Austausch mit anderen Studierenden meiner Universität statt, welche das Forschungsprojekt ebenfalls im Rahmen ihres Studiums begleiten.

Checkliste: Einordnung der Forschungstätigkeiten

In den vorherigen beiden Abschnitten hast du:

- Annotieren welche Forschungstätigkeiten du im Projekt ausübst hast ausgehend von den Tabelleneinträgen

- Deine Forschungstätigkeit jeweils zusätzlich kurz ausformuliert
- Sonstige relevante Tätigkeiten im Forschungsprojekt beschrieben, die du ausgeübt hast

Präsentiere deine Forschungsgeschichte!

Nun sollst du deine persönliche Forschungsgeschichte in deinem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es dir die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machst du damit deinen persönlichen Beitrag zur Forschung zu Nachhaltigkeit für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollst du ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Dein Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In deiner Präsentation geht es darum, dass du zeigst, welchen Beitrag du geleistet hast, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie du ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzt. Die Präsentation sollst du in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombiniere in deiner Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen deines Beitrags:

- 1 Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen dich durch deine Vorbereitung. Notiere kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen dir später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlege vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie du deinen Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen kannst. Die angegebene **Maximalanzahl** an Wörtern gibt dir Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden
- 2 Belege und **illustriere** deine Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehme in deinem Sprechtext Bezug auf Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen deiner Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis deiner Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass du damit deine Credit Points rechtfertigst.
- 3 Nimm deine Präsentation in **minimal 4 Minuten bis maximal 5 Minuten** als **Screencast** mit **Audiokommentar** auf.
- 4 Lade schließlich deinen Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Screencast

Checkliste: Präsentation deiner Forschungsgeschichte

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Screencast im MP4-Format hochgeladen, welcher deine Forschungsgeschichte enthält
- Darauf geachtet, dass dein Screencast einen Umfang von min. 4 Minuten bis max. 5 Minuten umfasst

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielten deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?
- Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?
- Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Zunächst möchte ich das Forschungsprojekt gerne innerhalb meines Studiums einordnen. Ich studiere derzeit den 10 semestrigen Studiengang Maschinenbau Diplom an der TU Ilmenau und bin momentan im 1. Semester. Ich habe das Projekt Forschung zu Nachhaltigkeit im Rahmen meines Studiums Generale belegt, welches den Studierenden der Ingenieurs- und Naturwissenschaften einen Blick über den Tellerrand ermöglichen soll und den Fokus explizit nicht auf technische Fachgebiete legt. Die Entscheidung für das Forschungsprojekt ergab sich für mich aus der immer größer werdenden Rolle der Nachhaltigkeit in der Industrie und der sich für mich selber ergebenden Verantwortung in diesem Bereich, wenn ich bald in der Maschinenbaubranche tätig bin. Die Auswahl fiel dabei speziell auf das Projekt "Urbane Grünflächen". In weiser Voraussicht auf einen wahrscheinlich sehr Büro-behafteten Arbeitsalltag, denke ich dass Urbane Grünflächen für mich persönlich noch eine größere Rolle spielen könnten und einen Teil des nötigen Kontrasts zum Büroalltag beitragen werden. Daher war es nur dienlich, diese schützenswerten Flächen genauer zu beleuchten. Zudem klang das Konzept des gemeinsamen Forschens auf der Score Plattform sehr spannend und es ermöglichte einen reibungslosen Einstieg in die Forschungstätigkeit, dank des vielen Materials was bereits entstanden ist. Das ermöglichte außerdem am meiner Meinung nach spannendsten Punkt der Forschung einzusteigen, und in eigener Regie Videoforschungsdaten zu erstellen.

Checkliste: Forschungsmotivation und Einordnung

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zur Forschungsmotivation und Einordnung in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Forschungsbeitrag

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hast du zur Forschung beigetragen?
- Worauf hast du bei deinen jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen hast du bewältigt?
- Welche Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit weist dein Forschungsbeitrag auf?

Bitte begründe auch kurz die Auswahl dessen, was du hier zeigst.

Der Sprechtext sollte **minimal 200 bis maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 100 - 120 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Mein Tätigkeitsfeld im Forschungsprojekt umfasste die Erstellung von geeigneten Videoforschungsdaten unter dem Punkt 3.1 - Phänomene erfassen. Damit verbunden war zunächst die Auswahl einer geeigneten Grünfläche anhand der vorgegebenen Kriterien: Nach der Begehung einiger Grünflächen in Ilmenau und Suhl und deren Überprüfung auf ihre Eignung fiel die Wahl auf den Stadtpark im Stadtzentrum Suhl. Es folgte eine Planungsphase, in der das weitere Vorgehen genau beschrieben wird, um eine reibungslose Aufnahme der VFD zu gewährleisten. So entstand ein Drehplan, der darauf ausgelegt war, so viel wie möglich vom Park zu zeigen und den Videoaufbau strukturiert und für außenstehende nachvollziehbar zu gestalten. Es wurden Motive, Routen, Kameraeinstellungen und die geplante Kameraführung festgelegt. Schließlich kam es zur Aufnahme der VFD. Dabei haben die vorhandenen Bedingungen zwar größtenteils mit den zuvor erwarteten Bedingungen übereinstimmt, jedoch gab es auch Ausnahmen: Durch das weit vorgeschrittene Herbstwetter war die Beleuchtung beispielsweise nicht optimal und der Laubfall verdeckte große Flächen der Anlage. Zudem handelt es sich natürlich um einen öffentlichen Park, welcher auch von Fußgängern genutzt wurde und sogar zur Zeit der Aufnahmen durch einen städtischen Parkpfleger betreut wurde. Dadurch wurden unter anderem Absprachen mit den Personen vor Ort notwendig, welche durchaus interessiert zu dem Projekt nachgefragt haben. Es war durchaus interessant Außenstehende über das Projekt aufzuklären und die meist sehr positiven Reaktionen zu sehen. Die angefertigten Videos mussten im Nachhinein noch bearbeitet werden und gegebenenfalls geschnitten werden. Letztlich erfolgte noch die Erstellung der nötigen Protokolle und das Einpflegen der Videodateien auf der Score Plattform. Diese VFD dienen in weiteren Schritten dann als Analysegrundlage und tragen somit als Rohmaterial zur Forschung zu Nachhaltigkeit. Die Auswertung liegt jedoch in den Händen von Experten.

Checkliste: Forschungsbeitrag

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zum Forschungsbeitrag in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 200 Wörter bis max. 240 Wörter umfasst

Resümee und Ausblick

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Welchen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung weist deine Forschungstätigkeit auf?
- Wie können andere das Projekt deiner Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Die Forschungstätigkeiten, welche mit am meisten Erkenntnisse verschafft haben waren einerseits das Erstellen der VFD selber, da man die Grünfläche deutlich aufmerksamer und bedachter wahrnimmt, als wenn man einfach nur um des Vorankommens Willen durchquert. Andererseits war es sehr interessant die bereits vorhandenen Fälle im Projekt zu durchforsten und Einblicke aus verschiedensten Regionen Deutschlands zu gewinnen. Man konnte dabei viel von der Methodik der vorangegangenen Fälle lernen, anwenden und um eigene Einfälle ergänzen. Die Arbeit mit einem großen Online-Forschungsdokument, bei dem Alle Alles editieren können war durchaus neu für mich, hat aber nach weniger Zeit auch Spaß gemacht und war eine völlig neue Art der Zusammenarbeit. Ich denke man könnte mit dem Projekt noch einige Schritte weiter gehen. Sollten deutschlandweit genug solcher Fälle angelegt werden, könnte man durch deren Auswertung durchaus flächendeckende Informationen zur Artenvielfalt und -verbreitung im regionalen Pflanzenreich erhalten. Eventuell wäre sogar an eine Bildverarbeitungssoftware zu denken, welche die Videoforschungsdaten automatisiert auswertet und so sehr schnell sehr viele Daten bezügl. der örtlichen Biodiversität generiert.

Checkliste: Resümee und Ausblick

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zu Resümee und Ausblick in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn du sicher bist, dass du die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchtest, setze bitte alle Felder im Assessmentbereich bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht". Wir werden alle Prüfungsleistungen gesammelt nach Ablauf der Veranstaltungslautzeit bewerten. In Kürze wird dann auch der untenstehende Bewertungsbogen für dich ausgefüllt.

Checkliste: Abschluss der Prüfungsleistung

- Du hast alle Abschnitte in diesem Assessment-Bereich, bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht" gesetzt, wenn du sicher bist, dass du deine Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen möchtest

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Du kannst das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt dir Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss deine Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir dich um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend X						nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend X						nicht zufriedenstellend X
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend X						nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend X		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend X		X				nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Im Rahmen Ihres Screencast, als zu bewertender Gegenstand, haben Sie die Arbeit auf der SCoRe-Lernplattform nachvollziehbar beschrieben. Dabei haben Sie die Präsentation lebendig gestaltet und sind auf die wesentlichen Inhalte, wie gefordert eingegangen. Anfangen konnte ich jedoch nichts mit Ihrer letzten Folie. Vielleicht sollten Sie sich merken, die Präsentation beim nächsten anzusehen, bevor Sie diese einreichen.

Insgesamt sehr gut.

Credit Points	1 CP
Note	1,0

Merkzettel

Persönlicher Merkzettel

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Plattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, präsentieren Sie in einem selbst erstellten Screencast, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter info@va-bne.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status wurde auf "eingereicht" gesetzt
- Das Datenblatt ist vollständig
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

Universität Duisburg-Essen

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten. *) Beachten Sie, Es können maximal 3 Credit Points erworben werden. Achtung, nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!

**Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach. Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 3 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.*

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Urbane Grünfläche	30	1

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Ganze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und Tätigkeitscluster, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?

Bitte schreiben Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel *3.1 Phänomene erfassen*). Zum aktuellen Zeitpunkt sind nur die Phasen 3 und 4 für Sie relevant.

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
------------------	------------------	----------------------

Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen	Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten	Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen	Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren	Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren	Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen	Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen	Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren	Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren	Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren	Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren	Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

3.1 Phänomene erfassen

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen. Hier sind Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können durchaus an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein.

Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und schreiben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1/A und C") in den darunterliegenden Abschnitt. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen.

Waren Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
I 1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
II 2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns expliziert und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas <u>Nachhaltigkeit</u> berücksichtigt.
III 3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage , dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Fälle und eigene Videos mithilfe von Mediatoren so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.

		des Datenmaterials ausgetauscht.			
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeiträge explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erwehert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadäquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

3.1 A, B, D, E

Sonstige Tätigkeiten

Geben Sie hier gegebenenfalls sonstige Tätigkeiten an.

Präsentieren Sie Ihre Forschungsgeschichte!

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in dem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Prüfenden transparent und bewertbar. Sie reichen für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note dieses Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung ein.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

- Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare Texte, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
- Belegen und illustrieren Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen Ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform, das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
- Nehmen Sie Ihre Präsentation in maximal 5 Minuten als **Screencast mit Audiokommentar** auf.
- Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Screencast

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Meine Motivation an einem Projekt auf der Score Plattform teilzunehmen, lag vor allem darin, dass ich so eine Art der Gruppen- und Teamarbeit vorher noch nicht kannte. Ich war gespannt zu sehen, wie sich die Arbeit Einzelner zusammenfügen würde und wie der Austausch funktioniert. Für das Forschungsprojekt Urbane Grünflächen habe ich mich entschieden, weil ich gerne in der Natur bin und ich motiviert war, auch kleinere Facetten der Grünfläche zu erfassen, auf die ich vielleicht bei einem normalen Spaziergang nicht achten würde. Außerdem ist es ein brandaktuelles Thema.

Als ich in das Projekt eingestiegen bin, habe ich bereits die ersten beiden Abschnitte als bearbeitet und beendet vorgefunden. Zudem gab es schon einige neu angelegte Beispielfälle, die teilweise schon komplett analysiert wurden hinsichtlich der Punkte aus 3.1.

Ich war dann ebenfalls damit beschäftigt, einen neuen Fall anzulegen und hoffe, dass in weiteren Semestern auch mein Fall weitergehend analysiert wird. Ich habe sozusagen das Rohmaterial mit einer ersten Beschreibung geliefert.

Forschungsbeitrag

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte **maximal 240 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Ich habe einen weiteren Fall angelegt und ich bin der Meinung, dass es viele Beispiel Grünflächen geben sollte, damit in weiteren Schritten auch gute Vergleiche und Rückschlüsse gezogen werden können.

Ich habe bei meiner Forschungstätigkeit darauf geachtet, dass ich die Grünfläche so genau wie möglich darstelle, dass auch eine Person, die diese Fläche noch nie gesehen hat, den Eindruck bekommt, sie wäre bereits dort gewesen. Ich habe deswegen darauf geachtet aus einer Normalperspektive zu filmen, sodass dem Zuschauer der Eindruck vermittelt wird, er oder sie wäre an meiner Stelle. Außerdem habe ich versucht normale Kopfbewegungen mit der Kamera einzufangen (z.B. das Hochblicken oder das genaue draufschauen aus der Vogelperspektive). Ich habe zudem versucht auch vertonte Aufnahmen zu machen, für eine unterstützende Wahrnehmung. Ich hoffe, dass Personen, die zukünftig an dem Projekt arbeiten, in meinen Videos und Protokollen alles finden, was sie für die weitere Analyse brauchen.

Ich habe einige Herausforderungen bewältigt, hauptsächlich technischer Natur. Zuerst musste ich mich mit der Plattform vertraut machen, was leider länger gedauert hat, als gedacht. Außerdem habe ich noch nie zuvor ein Videoprojekt bearbeitet, sodass ich mich sowohl mit Aufnahme- als auch mit Bearbeitungstechniken zurecht finden musste.

Resümee und Ausblick

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Ich habe besonders aus der Planung und der anschließenden Kategorisierung nach den Ordnungskriterien Erkenntnisse sammeln können, da ich die Grünfläche, die ich schon oft besucht habe aus ganz anderen Augen gesehen habe. Außerdem habe ich durch den videografischen Teil des Projektes neue Erkenntnisse und Fähigkeiten bezüglich der Videografie erlernt.

Andere Personen können das Projekt meiner Meinung nach super fortführen, indem auf Grundlage der veröffentlichten Fälle weitere Analysen durchgeführt werden. Wenn die VFD dann hinsichtlich jeglicher Kriterien analysiert wurden, kann angefangen werden, mit dem Vergleiche ziehen. Eventuell könnten Gruppierungen von urbanen Grünflächen gebildet werden oder Unterschiedsanalysen zwischen den Bundesländern oder der Größe der Städte, in denen die Grünflächen liegen. Anhand der Forschungsdaten könnten so interessante Studienergebnisse herauskristallisiert werden.

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	X		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	X		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	X		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend X
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Die strukturierte Darstellungsweise ist besonders positiv hervorzuheben. Insgesamt ein sehr guter Beitrag. Weiter so!

Credit Points	1 CP
Note	1,0

Merkzettel

Persönlicher Merkzettel

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um deine Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und deine Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an deiner Hochschule anerkennen zu lassen, füle bitte alle bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringst du hier deine Prüfungsleistung, indem du in einem selbst erstellten Screencast reflektierst und präsentierst, was du zu deinem Forschungsprojekt beigetragen hast.

Um dir vorab ein Bild davon zu machen, wie du die Präsentation erstellst, siehe dir das How-to-Video an. Solltest du noch Fragen haben, siehe dich bei den Hilfestellungen um oder kontaktiere uns unter score@uni-bremen.de.

How-to-Video Prüfungsleistung

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte, bei denen dies möglich ist, wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte gib folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

Universität Duisburg Essen

Checkliste: Persönliche Angaben

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- Wie du heißt
- Wie deine E-Mail-Adresse lautet
- An welcher Hochschule du immatrikuliert bist
- Wie deine Matrikelnummer lautet

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt warst du aktiv und wie viele Stunden hast du für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden kannst du einen Credit Point erhalten.)

Bitte beachte:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfe im Zweifel, ob an deiner Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Solltest du die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeite nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu deinen Forschungsaktivitäten solltest du allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Urbane Grünflächen	64,5	2

Checkliste: Angaben zur Forschungstätigkeit

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

... Fortsetzung des nächsten Eingabe...

- In welchem Forschungsprojekt du tätig warst
- Wie viele Stunden Arbeit du in dem Projekt verrichtet hast
- Wie vielen Credit Points (ECTS) deine Arbeitsleistung entspricht

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden auf der SCoRe-Lernplattform durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich deine eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn du selbst nicht an allen Tätigkeiten aktiv beteiligt warst. Diese Einordnung nimmst du selbst vor, indem du in den folgenden Tabellen abgleichst, bei welchen Forschungsschritten du mitgewirkt hast. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass du ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickelst. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen du beteiligt warst.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle findest du Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen warst du aktiv?

Bitte nenne die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in dem darunterliegenden Abschnitt (zum Beispiel '3.1 Phänomene erfassen').

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag expizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojektes herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

Phase 3.1 Phänomene erfassen:

Es wurden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.

Checkliste: Forschungsphase eingrenzen

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen du aktiv warst, ausgehend von den Tabelleneinträgen

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die du aus deinem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennst. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, welche für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen du beteiligt gewesen sein könntest. Du kannst aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte mache dich mit der Tabelle vertraut und gebe auch hier die für deine SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel '3.1 Phänomene erfassen/ A und C') in dem darunterliegenden Abschnitt an und beschreibe deine Tätigkeit zusätzlich in ein paar Worten. Vermutlich wirst du deine Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern musst selbst ein wenig überlegen und deine Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Warst du darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die du jedoch für sehr relevant hältst? Wenn ja, beschreibe diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von dir ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn du im Screencast auf dein SCoRe-Projekt und deinen Beitrag zur Forschung eingehst.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der	Ich habe im Prozess der	Ich habe daran mitgearbeitet	Ich habe dazu beigetragen,	Ich habe daran mitgearbeitet, das

	Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.	
1.2	Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3	Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
1.1	Quelzt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2	Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3	Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III.3.1	Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Fälle und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2	Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3	Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV.4.1	Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und weiteres Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2	Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3	Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadaquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitserkennnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

<p>3.1 Phänomene erfassen</p> <p>Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.</p>	<p>Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.</p>	<p>Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.</p>	<p>Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.</p>	<p>Ich habe den Fall und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.</p>
--	---	---	---	--

Sonstige Tätigkeiten

Ich habe eigenständig einen eigenen Fall angelegt und diesen mit einer ausführlichen Beschreibung versehen. Dazu habe ich den Vorgaben entsprechend Videos aufgenommen und bearbeitet.

Checkliste: Einordnung der Forschungstätigkeiten

In den vorherigen beiden Abschnitten hast du:

- Angeben, welche Forschungstätigkeiten du im Projekt ausgeübt hast, ausgehend von den Tabelleneinhalten
- Deine Forschungstätigkeit jeweils zusätzlich kurz ausformuliert
- Sonstige relevante Tätigkeiten im Forschungsprojekt beschrieben, die du ausgeübt hast

Präsentiere deine Forschungsgeschichte!

Nun sollst du deine persönliche Forschungsgeschichte in deinem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es dir die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machst du damit deinen persönlichen Beitrag zur Forschung zu Nachhaltigkeit für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollst du ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Dein Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In deiner Präsentation geht es darum, dass du zeigst, welchen Beitrag du geleistet hast, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie du ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzt. Die Präsentation sollst du in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombiniere in deiner Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen deines Beitrags:

- 1 Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen dich durch deine Vorbereitung. Notiere kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen dir später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche. Überlege vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie du deinen Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen kannst. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt dir Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
- 2 **Belege** und **illustriere** deine Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nimm in deinem Sprechtext Bezug auf **Belege**. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen deiner Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis deiner Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform, das bedeutet auch, dass du damit deine Credit Points rechtfertigst.
- 3 Nimm deine Präsentation in **minimal 4 Minuten bis maximal 5 Minuten** als **Screencast mit Audiokommentar** auf.
- 4 Lade schließlich deinen Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Screencast Prüfungsleistung

Checkliste: Präsentation deiner Forschungsgeschichte

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Screencast im MP4-Format hochgeladen, welcher deine Forschungsgeschichte enthält
- Darauf geachtet, dass dein Screencast einen Umfang von min. 4 Minuten bis max. 5 Minuten umfasst

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielten deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?
- Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?
- Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Ein Grund, der mich zur Mitarbeit am Forschungsprojekt motiviert hat, war das Fehlen jeglicher Vorerfahrung in der videobasierten Forschung und daraus resultierende Neugier. Das online basierte Arbeiten und eine spezielle Phase eines größeren Projektes zu unterstützen haben mich zusätzlich gereizt. Das Thema urbane Grünflächen hat mich persönlich angesprochen, dazu war die enge und persönliche Betreuung in Form einer wöchentlichen Videochat Sprechstunde für mich ausschlaggebend.

Die Phasen eins und zwei des Projektes waren bereits abgeschlossen und lagen vollständig vor. Nach dem konzentrierten Durcharbeiten dieser habe ich mir die bereits bestehenden Fälle und Videos in Phase 3.1 genau angeschaut und analysiert. Dabei bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es sinnvoll ist, einen weiteren eignen Fall anzulegen, der die bestehenden Fälle ergänzt.

In der Phase 3.1 in der ich aktiv war ging es um die Erhebung der Videoforschungsdaten, dazu gehört das Anlegen von Fällen, und entsprechenden Aufnahmen einer zuvor selbst identifizierten Fläche und ihrer Phänomene. Die Arbeit war stark von Protokollen beeinflusst, die bereits in vorigen Phasen festgelegt wurden. Indem diese Protokolle jeweils vor- während und nach der Produktion ausgefüllt werden mussten und vorab ein detaillierter Drehplan von mir erarbeitet wurde, war eine sehr strukturierte Arbeitsweise möglich. Dazu habe ich vorab mehrfach die von mir ausgewählte Fläche besichtigt und habe dort sowohl als Video als auch als Foto Probaufnahmen erstellt. Mir ist besonders aufgefallen, dass die umfangreiche Vorbereitung der Schlüssel für eine gute Umsetzung der Aufnahme war.

Checkliste: Forschungsmotivation und Einordnung

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zur Forschungsmotivation und Einordnung in Textform eingefügt

- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Forschungsbeitrag

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hast du zur Forschung beigetragen?
- Worauf hast du bei deinen jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen hast du bewältigt?
- Welche Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit weist dein Forschungsbeitrag auf?

Bitte begründe auch kurz die Auswahl dessen, was du hier zeigst.

Der Sprechtext sollte **minimal 200 bis maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 100 - 120 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Das von mir erstellte Videomaterial ergänzt die bestehen Fälle um weitere Details und Aspekte, die zuvor nicht betrachtet wurden. Es ist mir gelungen sowohl die Vorgehensweise in Vorbereitung und Durchführung als auch im Ergebnis transparent und nachvollziehbar zu dokumentieren. Diese Darstellung einer Fläche im innerstädtischen Raum mit angrenzender Bebauung und umfassender Restrukturierung lag bisher im Projekt nicht vor und bietet daher im weiteren Verlauf der Analyse neuartige Perspektiven. Das Vorgehen hat sich an meiner zuvor erarbeiteten Struktur orientiert und liefert daher im Ergebnis authentisch meine Sicht auf die Fläche und ihre Nutzung.

Besonders habe ich auf eine umfangreiche Vorbereitung des Drehs geachtet, es hat sich herausgestellt, dass dies für den erfolgreichen Dreh der Videoforschungsdaten und das Erreichen einer qualitativ guten Aufnahme von zentraler Bedeutung war. Dazu gehört die Besichtigung vorab, das Erstellen von Probeaufnahmen von allen hervorzuhebenden Details, aber auch die technischen Aspekte von Licht und Ton und anderen potenziell störenden Aspekten, wie Menschen auf der Fläche. Daher habe ich vermieden Personen zu filmen. Die Aufnahmen sollten nicht verwackelt und qualitativ mindestens auf dem Niveau der bereits hochgeladenen Videos sein.

Der Einstieg in ein fremdes Projekt, mit bereits mehreren abgeschlossenen Phasen, hat eine intensive Einarbeitung erfordert. Sowohl das Forschungsprojekt zu verstehen als auch den eigenen Beitragsbeitrag zu finden, hat Zeit benötigt. Dazu kam die Auseinandersetzung mit dem Thema Videoproduktion, da bisher keine Erfahrung mit dem Videodreh oder der videobasierten Forschung bestanden. Bewilligen ließ sich dies mit den vorliegenden Hilfestellungen auf der Plattform und dem Durcharbeiten bisher eingestellter Fälle. Beim Dreh sind Herausforderungen technischer Natur, wie die Lichtverhältnisse, der Ton aber auch Störungen durch Passanten und Radfahrer aufgetreten.

Mit den von mir erhobenen Daten kann die Restrukturierung und Neuausrichtung einer Industriebrache hin zu einer nachhaltigen Nutzung als Grünfläche für Erholung und Freizeitaktivitäten im innerstädtischen Raum dokumentiert und analysiert werden. Es kann anhand der erstellten Videos die nachhaltige Nutzung der Fläche im Sinne der Städte und Gemeinden erforscht werden.

Checkliste: Forschungsbeitrag

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zum Forschungsbeitrag in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 200 Wörter bis max. 240 Wörter umfasst

Resümee und Ausblick

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Welchen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung weist deine Forschungstätigkeit auf?
- Wie können andere das Projekt deiner Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Aus dem Prozess insgesamt habe ich gelernt, dass ich mir mehr Zeit für ein vergleichbares Projekt einplanen sollte. Denn die sehr aufwendige Vorbereitung und Planung des Drehs vorab war entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung. Zusätzlich sind während Planung und Umsetzung auch neue Ideen gereift, wie gerade mit technischer besserer Ausstattung die Videoforschungsdaten noch deutlich aufgewertet werden könnten. Eine Aufnahme der Fläche und des Rundgangs aus der Luft mit einer Drohne oder zusätzliche 360 Grad Aufnahmen in Verbindung mit einem Zusammenschritt dieses Materials in der Nachbearbeitung würde das Material enorm aufwerten und der Analyse im nächsten Schritt helfen, allerdings wäre dazu ein hohes Invest an Zeit, Know-How und technischer Ausstattung notwendig.

Die nachhaltige Nutzung von Flächen ist ein zentrales Ziel der Sustainability Goals der Vereinten Nationen, in meinen Videoforschungsdaten wird eben diese Neuausrichtung einer Fläche dokumentiert. Zusätzlich ist die Nutzung als Radschnellweg und die Kombination aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit Teil der Infrastruktur und Innovation dieser Fläche und somit auch Teil der Dokumentation.

Da während der Erstellung meines Beitrags auch einige andere neue Fälle angelegt und mit Material gefüllt wurden, ist die Phase 3.1 nun mit ausreichend Forschungsdaten gefüllt und damit die Erhebung aus meiner Sicht abgeschlossen. In den folgenden Schritten sollten daher die erhobenen Forschungsdaten nach Inhalt und Details analysiert werden und anschließend die erfassten Phänomene geordnet werden. Es sollen Ergebnisse aus dieser Ordnung zusammengefasst und anschließend zur Diskussion gestellt werden.

Checkliste: Resümee und Ausblick

In dem vorliegenden Abschnitt hast du...

- Deinen Sprechtext zu Resümee und Ausblick in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn du sicher bist, dass du die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchtest, setze bitte alle Felder im Assessmentbereich bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht". Wir werden alle Prüfungsleistungen gesammelt nach Ablauf der Veranstaltungslaufzeit bewerten. In Kürze wird dann auch der untenstehende Bewertungsbogen für dich ausgefüllt.

Checkliste: Abschluss der Prüfungsleistung

- Du hast alle Abschnitte in diesem Assessment-Bereich, bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht" gesetzt, wenn du sicher bist, dass du deine Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen möchtest

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Du kannst das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt dir Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCORe-Plattform. Daher muss deine Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir dich um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend	X
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

C) Zusammenfassende Bewertung

Es handelt sich um eine sehr gelungene Reflexion der eigenen Forschungstätigkeit sowie eine gute Einordnung des eigenen Forschungsbeitrags in den Forschungskontext. Es wurden immer wieder Bezüge zum Thema Nachhaltigkeit hergestellt.

Credit Points	2 CP
Note	1,0

Merktzettel

Persönlicher Merktzettel

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um deine Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und deine Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an deiner Hochschule anerkennen zu lassen, füle bitte alle bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringst du hier deine Prüfungsleistung, indem du in einem selbst erstellten Screencast reflektierst und präsentierst, was du zu deinem Forschungsprojekt beigetragen hast.

Um dir vorab ein Bild davon zu machen, wie du die Präsentation erstellst, siehe dir das How-to-Video an. Solltest du noch Fragen haben, siehe dich bei den Hilfestellungen um oder kontaktiere uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte, bei denen dies möglich ist, wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte gib folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

-
- Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
- Matrikelnummer:

Checkliste: Persönliche Angaben

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- Wie du heißt
- Wie deine EMail-Adresse lautet
- An welcher Hochschule du immatrikuliert bist
- Wie deine Matrikelnummer lautet

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt warst du aktiv und wie viele Stunden hast du für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden kannst du einen Credit Point erhalten.)

Bitte beachte:

- Es können nur ganze Credit Points vergeben werden.
- Es können maximal 3 Credit Points erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfe im Zweifel, ob an deiner Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Solltest du die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeite nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu deinen Forschungsaktivitäten solltest du allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Urbane Grünflächen	90	3

Checkliste: Angaben zur Forschungstätigkeit

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welchem Forschungsprojekt du tätig warst

- Wie viele Stunden Arbeit du in dem Projekt verrichtet hast
- Wie vielen Credit Points (ECTS) deine Arbeitsleistung entspricht

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden auf der SCoRe-Plattform durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Ganze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich deine eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn du selbst nicht an allen Tätigkeiten aktiv beteiligt warst. Diese Einordnung nimmst du selbst vor, indem du in den folgenden Tabellen abgleichst, bei welchen Forschungsschritten du mitgewirkt hast. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass du ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickelst. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen du beteiligt warst.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle findest du Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen warst du aktiv?

Bitte nenne die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in dem darunterliegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteilen	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

- 3.1 Phänomene erfassen (Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben)
- 3.2 Phänomene analysieren (Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert)

Checkliste: Forschungsphase eingrenzen

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen du aktiv warst, ausgehend von den Tabelleninhalten

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die du aus deinem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennst. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, welche für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen Beispiele für mögliche Tätigkeiten dar, an denen du beteiligt gewesen sein könntest. Du kannst aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte mache dich mit der Tabelle vertraut und gebe auch hier die für deine SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in dem darunterliegenden Abschnitt an und beschreibe deine Tätigkeit zusätzlich in ein paar Worten. Vermutlich wirst du deine Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern musst selbst ein wenig überlegen und deine Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Warst du darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die du jedoch für sehr relevant hältst? Wenn ja, beschreibe diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von dir ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn du im Screencast auf dein SCoRe-Projekt und deinen Beitrag zur Forschung eingehst.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu beurteilen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der

				deutlich wird.	Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III.3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage , dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Video zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Video und eigene Videos mithilfe von Widerständen so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgevogenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV.4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadaquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

- **3.1 Phänomene erfassen (Fall 8: Berlin) / A, B, C, D, E** -> Ich habe mich dafür entschieden einen neuen Fall anzulegen und diesen zu bearbeiten. Dieser Fall wurde anhand von Kriterien bestimmt und anschließend wurden nach Begehungen, Probeaufnahmen, Drehplanerstellung usw. vier verschiedene VFD erfasst - immer mit dem Ziel die Forschungsfrage bestmöglich beantworten zu können. Dabei habe ich bewusst darauf geachtet, dass die VFD transparent und nachvollziehbar dargestellt werden und wichtige Phänomene dargestellt werden. Außerdem wurde bei den VFD im Protokoll die jeweiligen Metadaten ergänzt, sodass andere Personen bei späterer Betrachtung über die erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert werden. Ebenfalls habe ich des Öfteren an der Sprechstunde teilgenommen und mich an Diskussionen beteiligt.
- **3.2 Phänomene analysieren (Fall 5: Hamburg) / A, B, C, D, E** -> Anschließend habe ich im nächsten Schritt mit der Analyse der VFD begonnen. Die Kommentierungen in den VFD erfolgen auf Basis des Kategoriensystems zur Fallbestimmung, sodass alle Phänomene in den VFD ersichtlich sind und von anderen Personen auch so wahrgenommen werden. Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft und mich an der Diskussion mit passenden Argumenten beteiligt. Ebenfalls habe ich an der Kommentierung und der Codierung von Videodaten mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte. Außerdem habe ich Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.

Da ich unter "**Sonstige Tätigkeiten**" irgendwie nicht die Möglichkeit habe was zu schreiben, tue ich das hier: Über die oben genannten Angaben habe ich ebenfalls eine systematische Einordnung meines Falles vorgenommen und diese niedergeschrieben. So wurde es möglich meinen Fall auch anderen Teilnehmern

Sonstige Tätigkeiten

Checkliste: Einordnung der Forschungstätigkeiten

In den vorherigen beiden Abschnitten hast du:

- Angegeben, welche Forschungstätigkeiten du im Projekt ausgeübt hast, ausgehend von den Tabelleninhalten
- Deine Forschungstätigkeit jeweils zusätzlich kurz ausformuliert
- Sonstige relevante Tätigkeiten im Forschungsprojekt beschrieben, die du ausgeübt hast

Präsentiere deine Forschungsgeschichte!

Nun sollst du deine persönliche Forschungsgeschichte in deinem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es dir die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machst du damit deinen persönlichen Beitrag zur Forschung zu Nachhaltigkeit für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollst du ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Dein Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In deiner Präsentation geht es darum, dass du zeigst, welchen Beitrag du geleistet hast, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie du ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzt. Die Präsentation sollst du in der Form eines [Screencasts](#) aufzeichnen.

Kombiniere in deiner Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen deines Beitrags:

- 1 Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen dich durch deine Vorbereitung. Notiere kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen dir später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlege vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie du deinen Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen kannst. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt dir Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
- 2 Belege und **illustriere** deine Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nimm in deinem Sprechtext Bezug auf Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen deiner Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis deiner Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass du damit deine Credit Points rechtfertigst.
- 3 Nimm deine Präsentation in **minimal 4 Minuten bis maximal 5 Minuten** als [Screencast mit Audiokommentar](#) auf.
4. Lade schließlich deinen Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Screencast

Checkliste: Präsentation deiner Forschungsgeschichte

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Screencast im MP4-Format hochgeladen, welcher deine Forschungsgeschichte enthält
- Darauf geachtet, dass dein Screencast einen Umfang von min. 4 Minuten bis max. 5 Minuten umfasst

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielten deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?
- Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?
- Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Meine Motivation mich an diesem Forschungsprojekt zu beteiligen war vielseitig. Ich besitze ein großes Interesse an dem Thema Nachhaltigkeit und nachhaltigem Leben. Dieses Interesse wollte ich ursprünglich durch ein Studium vertiefen und entschied mich damals für den Studiengang „Regenerative Energien“. Leider konnte ich das Studium nicht zu Ende bringen. Um dieses wichtige Thema dennoch in mein Leben zu integrieren, habe ich mich vor zwei Jahren dafür entschieden, bei zu arbeiten, um so Arbeit und Interessen zu vereinbaren. Demnach spielte unter anderem meine persönliche Interesse eine Rolle, weshalb ich mich für dieses Forschungsprojekt entschied. Vorerfahrung zwecks Forschung mittels VFD waren mir bis dato unbekannt und ich war neugierig diese Art von Forschung kennenzulernen.

In dem Projekt Urbanes Grün habe ich neben der 1. Phase „Finden“ und der 2.Phase „Planen“ bereits einige dokumentierte Phänomene in der 3. Phase „Umsetzen“ auffinden können. Nachdem ich die ersten beiden Phasen durchgearbeitet und mich mit der Forschungsfrage beschäftigt habe, machte ich mich mit dem Beispielfall und den bis dato dokumentierten Fällen vertraut.

Die Forschungsschritte, die ich bearbeitet habe, werden in der 3.Phase verortet. Neben den Phasen „Finden“ und „Planen“ ist es in erster Linie die Phase, wo verschiedene Fälle dokumentiert und transparent gestaltet werden, sodass es anderen Forschenden möglich ist, nachzuvollziehen warum, was, womit und wie aufgezeichnet wird. Die „Vorarbeit“ aus Phase 1 und 2 wird in der 3. Phase umgesetzt.

Checkliste: Forschungsmotivation und Einordnung

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zur Forschungsmotivation und Einordnung in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Forschungsbeitrag

Erstelle dir einen Sprechtext zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hast du zur Forschung beigetragen?
- Worauf hast du bei deinen jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen hast du bewältigt?
- Welche Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit weist dein Forschungsbeitrag auf?

Bitte begründe auch kurz die Auswahl dessen, was du hier zeigst.

Der Sprechtext sollte **minimal 200 bis maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 100 - 120 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Mit der Erhebung meines Falles habe ich im Verlauf des Forschungsprojektes dazu beigetragen, dass andere Forschende eine mögliche Vorstellung von einer Grünfläche bekommen, auf der die urbane Nutzung in Verbindung mit einer gelungenen Biodiversität gut umgesetzt wurde. Mein ordentlich und gut strukturierter angelegter Fall kann somit als Beispiel für eine gute Umsetzung genutzt werden. Außerdem habe ich in einem anderen, bereits existierenden Fall mit der Analyse begonnen und konnte mit dem in der 2. Phase existierenden Kategoriensystem diverse Organismen und urbane Nutzungsweisen identifizieren.

Bei sämtlichen Forschungstätigkeiten habe ich stets darauf geachtet, dass diese systematisch und strukturiert erfolgt sind. Ich habe mir im Vorhinein einen Plan ausgearbeitet und habe mich bei der Bearbeitung an meinen Plan sowie dem fallbezogenen Logbuch orientiert und gehalten. Ich habe stets darauf geachtet, dass alle meine Daten sowie mein Ablauf und Vorgehen gegenüber fremden Personen transparent ist, eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit existiert und der Wirklichkeitsgehalt höchstmöglich gewährleistet ist.

Herausforderungen, mit denen ich im Forschungsverlauf gelernt habe umzugehen, waren unter anderem, dass ich keine Kenntnisse über Video-Forschungsdaten hatte und der Prozess damit Daten zu generieren für mich neu war. Ebenfalls neu war für mich die Plattform und die Art der Forschung. Dies hat mich vor allem in der Anfangszeit vor Herausforderungen gestellt.

Mein getätigter Forschungsbeitrag weist eine hohe Verbindung zum Thema Nachhaltigkeit auf. Durch die sehr gute Umsetzung der Kombination aus urbaner Nutzung und umfangreicher Biodiversität wurde auf meiner behandelten Fläche ein großer Raum für die Natur und deren Entfaltung geschaffen. Zum Beispiel wurden die Wiesenflächen mit heimischen Saatgut angesät und es werden regelmäßig Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität durchgeführt.

Checkliste: Forschungsbeitrag

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zum Forschungsbeitrag in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 200 Wörter bis max. 240 Wörter umfasst

Resümee und Ausblick

Erstelle dir einen Sprechtext zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Welchen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung weist deine Forschungstätigkeit auf?
- Wie können andere das Projekt deiner Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Die meisten Erkenntnisse habe ich aus der Forschungstätigkeit „Phänomen erfassen“ gewinnen können. Ich habe den Prozess im Ganzen und den Ablauf des Forschens mittels Video-Forschungsdaten kennengelernt und ein Verständnis aufbauen können, was es heißt Video-Forschungsdaten zu planen, entwickeln und auszuwerten. Außerdem konnte ich über das im 2. Schritt dargestellte Ordnungs- und Kategoriensystem einen ausführlichen Einblick darüber gewinnen, was für Aspekte in den Video-Forschungsdaten Beachtung finden. Vor allem habe ich schnell festgestellt, dass in einer Video-Forschungsdatei sämtliche Inhalte von hoher Relevanz für spätere Weiterführungen sind und dass es äußerst sinnvoll ist die Fläche im Vorhinein nicht nur einmal zu begehen. Ebenfalls gewann ich Erkenntnisse darüber, dass der Drehplan und die Protokolle in der Vorproduktionsphase eine sehr gute Möglichkeit bieten den Ablauf zu generieren und keine irrelevanten Aspekte darzustellen, sondern den Fokus auf die relevanten Punkte zu setzen. Ebenfalls habe ich Erkenntnisse aus dem Prozess der Aufnahme von Video-Forschungsdaten entnehmen können. Ich habe im Nachhinein mittels der Protokolle der

Produktionsphase feststellen können, wo Verbesserungsbedarf besteht und was ich beim nächsten Forschen mit Video-Forschungsdaten anders machen könnte.

Auch wenn die Biodiversität in Kombination mit der urbanen Nutzung auf meiner ausgewählten Fläche bereits gut umgesetzt wurde, besteht durchaus Potenzial diese beiden Aspekte zu optimieren beziehungsweise den wechselnden Gewohnheiten der Menschen anzupassen. Aus diesem Grund erachte ich meine ausgewählte Fläche als ein gutes Beispiel für Kommilitonen, die einen ersten Ansatz für eine gut durchdachte Umsetzung benötigen.

Andere könnten das Projekt so weiterführen, dass zuerst einmal ausgiebig in die Analyse gegangen und anschließend ein Ergebnisvideo produziert wird. Ebenfalls sollten die Ergebnisse im weiteren Verlauf diskutiert und in den Nachhaltigkeitsdiskurs eingeordnet werden. Andernfalls könnten Kommilitonen in Bezug auf meine ausgewählte Fläche weitere Video-Forschungsdaten drehen und den ein oder anderen Aspekt ausführlicher herausarbeiten, insofern das zeitlich möglich ist.

Checkliste: Resümee und Ausblick

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zu Resümee und Ausblick in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn du sicher bist, dass du die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchtest, setze bitte alle Felder im Assessmentbereich bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht". Wir werden alle Prüfungsleistungen gesammelt nach Ablauf der Veranstaltungslaufzeit bewerten. In Kürze wird dann auch der untenstehende Bewertungsbogen für dich ausgefüllt.

Checkliste: Abschluss der Prüfungsleistung

- Du hast alle Abschnitte in diesem Assessment-Bereich, bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht" gesetzt, wenn du sicher bist, dass du deine Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen möchtest

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Du kannst das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt dir Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	X		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	X		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	X		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundzüge für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss deine Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir dich um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Es handelt sich um eine sehr gute Reflexion des eigenen Forschungsbeitrags. Der Eigene Beitrag wurde nachvollziehbar in das gesamte Forschungsprojekt eingeordnet und es wurden passende Bezüge zum Thema Nachhaltigkeit hergestellt.

Credit Points	3 CP
Note	1,0

Merktzettel

Persönlicher Merktzettel

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um deine Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und deine Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an deiner Hochschule anerkennen zu lassen, füle bitte alle bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringst du hier deine Prüfungsleistung, indem du in einem selbst erstellten Screencast reflektierst und präsentierst, was du zu deinem Forschungsprojekt beigetragen hast.

Um dir vorab ein Bild davon zu machen, wie du die Präsentation erstellst, siehe dir das How-to-Video an. Solltest du noch Fragen haben, siehe dich bei den Hilfestellungen um oder kontaktiere uns unter score@uni-bremen.de.

How-to-Video Prüfungsleistung

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte, bei denen dies möglich ist, wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte gib folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

Name :
E-Mail:
Hochschule: TU Ilmenau
Matrikelnummer:

Checkliste: Persönliche Angaben

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- Wie du heißt
- Wie deine E-Mail-Adresse lautet
- An welcher Hochschule du immatrikuliert bist
- Wie deine Matrikelnummer lautet

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt warst du aktiv und wie viele Stunden hast du für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden kannst du einen Credit Point erhalten.)

Bitte beachte:

- Es können nur ganze Credit Points vergeben werden.
- Es können maximal 3 Credit Points erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfe im Zweifel, ob an deiner Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Solltest du die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeite nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu deinen Forschungsaktivitäten solltest du allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Forschungsprojekt urbane Grünflächen: Fall 10	gesamt: 62	2
Einlesen in das Projekt	3	
Sprechstunden	2	
Recherche und Kategorisierung der Grünfläche	7	
Zeitplan + Drehplan für Projekt	4	
Dreh (Vorproduktion; Produktion; Nachproduktion)	17	
Protokolle erstellen	9	
Fall strukturieren + veröffentlichen	10	
Reflexionsübung	4	
Prüfungsleistung	6	

Checkliste: Angaben zur Forschungstätigkeit

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welchem Forschungsprojekt du tätig warst
- Wie viele Stunden Arbeit du in dem Projekt verrichtet hast
- Wie vielen Credit Points (ECTS) deine Arbeitsleistung entspricht

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden auf der SCoRe-Lernplattform durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich deine eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn du selbst nicht an allen Tätigkeiten aktiv beteiligt warst. Diese Einordnung nimmst du selbst vor, indem du in den folgenden Tabellen abgleichst, bei welchen Forschungsschritten du mitgewirkt hast. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass du ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickelst. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen du beteiligt warst.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle findest du Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen warst du aktiv?

Bitte nenne die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in dem darunterliegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteilen	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

Phase III (Umsetzen) 3.1 Phänomene erfassen

- Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.

Checkliste: Forschungsphase eingrenzen

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen du aktiv warst, ausgehend von den Tabelleninhalten

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die du aus deinem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennst. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, welche für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen du beteiligt gewesen sein könntest. Du kannst aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte mache dich mit der Tabelle vertraut und gebe auch hier die für deine SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zellen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/A und C") in dem darunterliegenden Abschnitt an und beschreibe deine Tätigkeit zusätzlich in ein paar Worten. Vermutlich wirst du deine Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern musst selbst ein wenig überlegen und deine Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Warst du darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die du jedoch für sehr relevant hältst? Wenn ja, beschreibe diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von dir ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn du im Screencast auf dein SCoRe-Projekt und deinen Beitrag zur Forschung eingehst.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
I.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
I.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem Nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
I.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines Nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
II.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
II.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
II.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Fälle und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten Nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
III.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
III.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
IV.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
IV.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadaquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

3.1 Phänomene erfassen:

- Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert
- Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht
- Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen
- Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden
- Ich habe Fälle und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten Nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird

Sonstige Tätigkeiten

Ich habe noch zusätzlich an der Reflexionsübung von Herr André Kopschke teilgenommen.

Checkliste: Einordnung der Forschungstätigkeiten

In den vorherigen beiden Abschnitten hast du:

- Angegeben, welche Forschungstätigkeiten du im Projekt ausgeübt hast, ausgehend von den Tabelleninhalten
- Deine Forschungstätigkeit jeweils zusätzlich kurz ausformuliert
- Sonstige relevante Tätigkeiten im Forschungsprojekt beschrieben, die du ausgeübt hast

Präsentiere deine Forschungsgeschichte!

Nun sollst du deine persönliche Forschungsgeschichte in deinem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es dir die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machst du damit deinen persönlichen Beitrag zur Forschung zu Nachhaltigkeit für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollst du ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Dein Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In deiner Präsentation geht es darum, dass du zeigst, welchen Beitrag du geleistet hast, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie du ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzt. Die Präsentation sollst du in der Form eines Screencasts aufzeichnen.

Kombiniere in deiner Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen deines Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen dich durch deine Vorbereitung. Notiere kurze, verständliche und gut sprechbare Texte, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen dir später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlege vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie du deinen Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen kannst. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt dir Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belege und illustriere deine Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehme in deinem Sprechtext Bezug auf Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen deiner Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis deiner Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass du damit deine Credit Points rechtfertigst.
3. Nehme deine Präsentation in **minimal 4 Minuten bis maximal 5 Minuten** als Screencast mit Audiokommentar auf.
4. Lade schließlich deinen Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Lade hier deinen Screen

Screencast_
cast hoch.

Checkliste: Präsentation deiner Forschungsgeschichte

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Screencast im MP4-Format hochgeladen, welcher deine Forschungsgeschichte enthält
- Darauf geachtet, dass dein Screencast einen Umfang von min. 4 Minuten bis max. 5 Minuten umfasst

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielten deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?
- Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?
- Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Ich hatte mich in meiner freien Zeit, bereits mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Ich hatte schon einige Kurse an der virtuellen Akademie Bremen belegt. In diesem Semester bot die TU Ilmenau, in Zusammenarbeit der Universität Bremen, den Kurs „Forschung zu Nachhaltigkeit im öffentlichen Raum“ an und hatte mein Interesse geweckt, da die meisten Forschungsdaten in Form von Videos gestaltet sind. Ich fand alle drei Projekte interessant.

Ich habe mich aber schlussendlich für das Forschungsprojekt „urbane Grünflächen“ entschieden, weil es mir die Möglichkeit gab, Jena und seine urbanen Grünflächen zu präsentieren.

Die Phasen 1 und 2 waren bereits ausgearbeitet. Ich musste mich nur noch einlesen und könnte mit der Phase 3 beginnen. Bei der Phase 3 waren zu diesem Zeitpunkt, bereits 5 Fälle vorhanden.

Ich bin Phase 3 eingestiegen, habe mir zuerst die Fälle angeschaut. Anhand dieser Fälle habe ich mich dann orientiert. Die Bearbeitung der Phase 3 verlief weitestgehend ohne Probleme. Bei der Durchführung meines Fallens traten immer wieder zeitlich Probleme, die ich nicht berücksichtigt habe oder erst in der Bearbeitung aufgetaucht sind. Schlussendlich könnte ich alles rechtzeitig fertig stellen und auf der Plattform präsentieren. Die Bearbeitung meines Falles hat mir sehr viel Spaß gemacht, da ich an die frische Luft arbeiten könnte und eine neue Form des wissenschaftlichen Arbeitens kennen lernen könnte.

Checkliste: Forschungsmotivation und Einordnung

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zur Forschungsmotivation und Einordnung in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Forschungsbeitrag

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hast du zur Forschung beigetragen?
- Worauf hast du bei deinen jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen hast du bewältigt?
- Welche Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit weist dein Forschungsbeitrag auf?

Bitte begründe auch kurz die Auswahl dessen, was du hier zeigst.

Der Sprechtext sollte **minimal 200 bis maximal 240 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 100 - 120 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Ich habe den Fall 10 in Projekt „urbane Grünfläche“ bearbeitet. In ersten Schritt begann ich mit der Auswahl der von mir dokumentierte Grünfläche und habe sie anhand der Kriterien kategorisiert. In zweiten Schritt dreht ich die Videoforschungsdaten, dokumentierte mein Vorgehen und erstelle die Protokolle. In dritten Schritt habe ich meine erstellten Videos durchsichtet und wenn notwendige nachbearbeitet. Zum Schluss habe ich meinen Fall strukturiert und alle Daten auf der Plattform hochgeladen.

Karte zeigt an, welchen Bereich ich dokumentiert habe, Beitrag 3.1.10 Fall 10 in Projekt urbane Grünflächen

Drehplan für 3.1.10 Fall 10 Jena, veranschaulicht mein Vorgehen und die Anzahl der gedrehten Videos

Zuallererst habe ich drauf geachtet, dass meine dokumentierte Grünfläche auch den vorgeschriebenen Kriterien für das Projekt erfüllt. Bei der Kategorisierung würde auf Vollständigkeit der Daten geachtet.

Bei der Drehaufnahme habe ich draufgeachtet, dass Transparenz meines Vorgehens ersichtlich bleibt. Dazu würden die Protokolle erstellt und veröffentlicht (siehe 3.1.10.5 in Projekt urbane Grünfläche). Des Weiteren habe ich auf die Wirklichkeitsgehalt meiner Videos geachtet. Dies bezüglich wurde der Dreh so gestaltet, dass so wenig Nachbearbeitung wie möglich getätigt werden musste.

Die größte Herausforderung war für mich die Zeitplanung. Der Dreh- und Zeitplan könnte nicht wie geplant eingehalten werden und musste in Laufe des Projektes angepasst werden. Grund dafür war, dass ich real Bedingungen nicht vollständig beachtet habe oder dies nicht kontrollierbar war. Die zweite Herausforderung war die Bearbeitung auf der SCoRe-Plattform, da ich noch nie diese Art der wissenschaftlichen Arbeit (in Form von Videoforschungsdaten) getätigt habe.

Mit meinem Beitrag weise ich den nachhaltigen Nutzen und Gestaltung von Grünflächen inmitten der Stadt Jena auf. Aus meinem Beitrag kann man erkennen, dass die Grünfläche gut gepflegt ist und nachhaltige Nutzen gewährleistet ist, aber dennoch Umweltbelastungen vorhanden sind (siehe 3.1.10.3 Fotoaufnahmen in urbane Grünfläche) und damit auch Handlungsbetrag für die nachhaltige Nutzung von Nöten ist.

Checkliste: Forschungsbeitrag

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zum Forschungsbeitrag in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 200 Wörter bis max. 240 Wörter umfasst

Resümee und Ausblick

Erstelle dir einen Sprechtext zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Welchen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung weist deine Forschungstätigkeit auf?
- Wie können andere das Projekt deiner Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Aus dem Dreh der Videoforschungsdaten habe ich die meisten Erkenntnisse gewonnen. Ich habe festgestellt, dass Video mit einem wissenschaftlichen Hintergrund anders betrachtet, werden sollte. Bei der Darstellung von Videos achtet ich nun mehr auf die Gestaltung der Videos (Kamerabewegung, Lichteinstellungen, Darstellung von Objekten etc.). Zudem musste habe ich die Erkenntnis gezogen, dass real Bedingungen nie vollständig vorherzusehen ist, und dass man bei dem Zeitplan mit Problem rechnen und einplanen sollte.

Aus meinem Beitrag lassen sich Umweltbelastungen erkennen (siehe 3.1.10.3 Fotoaufnahmen, Umweltbelastung in Projekt urbane Grünfläche). Für die Nachhaltigkeit und die urbane Nutzung der Grünfläche muss darauf geachtet werden, dass dies bereinigt wird und in Zukunft verhindert werden soll, um die Beschmutzung in der Natur einzudämmen.

Es gibt mehrere Wege das Projekt fortzuführen. Erstmal könnten das Videomaterial in Phase 3.2 weiter analysiert werden. Des Weiteren sind die Beiträge nicht bundesweit, es können noch weitere Beiträge aus den noch fehlenden Bundesländern zusammengetragen werden. Oder es könnte noch, zusätzliche Grünflächen in den bereits vorgestellten Städten vorgestellt werden.

Checkliste: Resümee und Ausblick

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zu Resümee und Ausblick in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn du sicher bist, dass du die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchtest, setze bitte alle Felder im Assessmentbereich bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht". Wir werden alle Prüfungsleistungen gesammelt nach Ablauf der Veranstaltungslaufzeit bewerten. In Kürze wird dann auch der untenstehende Bewertungsbogen für dich ausgefüllt.

Checkliste: Abschluss der Prüfungsleistung

- Du hast alle Abschnitte in diesem Assessment-Bereich, bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht" gesetzt, wenn du sicher bist, dass du deine Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen möchtest

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Du kannst das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt dir Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCORa-Plattform. Daher muss deine Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir dich um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien	1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen						nicht zufriedenstellend x
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit		x				nicht zufriedenstellend
						nicht

Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	zufriedenstellend	X						zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

C) Zusammenfassende Bewertung

im Rahmen ihrer Prüfungsleistung haben Sie Ihre Arbeit unter verschiedenen Gesichtspunkten nachvollziehbar reflektiert. Auch haben Sie den Forschungsprozess kritisch beleuchtet. Dabei haben Sie Ihre Präsentation lebendig gestaltet.

Insgesamt sehr gut.

Credit Points	2 CP
Note	1,0

Merkzettel

Persönlicher Merkzettel

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um deine Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und deine Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an deiner Hochschule anerkennen zu lassen, füle bitte alle bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringst du hier deine Prüfungsleistung, indem du in einem selbst erstellten Screencast reflektierst und präsentierst, was du zu deinem Forschungsprojekt beigetragen hast.

Um dir vorab ein Bild davon zu machen, wie du die Präsentation erstellst, siehe dir das How-to-Video an. Solltest du noch Fragen haben, siehe dich bei den Hilfestellungen um oder kontaktiere uns unter score@uni-bremen.de.

How-to-Video Prüfungsleistung

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte, bei denen dies möglich ist, wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte gib folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

-
- Technische Universität Ilmenau
-

Checkliste: Persönliche Angaben

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- Wie du heißt
- Wie deine E-Mail-Adresse lautet
- An welcher Hochschule du immatrikuliert bist
- Wie deine Matrikelnummer lautet

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt warst du aktiv und wie viele Stunden hast du für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden kannst du einen Credit Point erhalten.)

Bitte beachte:

- Es können nur ganze Credit Points vergeben werden.
- Es können maximal 3 Credit Points erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfe im Zweifel, ob an deiner Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Solltest du die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeite nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu deinen Forschungsaktivitäten solltest du allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Urbane Grünflächen	34	1

Checkliste: Angaben zur Forschungstätigkeit

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welchem Forschungsprojekt du tätig warst

- Wie viele Stunden Arbeit du in dem Projekt verrichtet hast
- Wie vielen Credit Points (ECTS) deine Arbeitsleistung entspricht

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden auf der SCoRe-Lernplattform durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Ganze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich deine eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn du selbst nicht an allen Tätigkeiten aktiv beteiligt warst. Diese Einordnung nimmst du selbst vor, indem du in den folgenden Tabellen abgleichst, bei welchen Forschungsschritten du mitgewirkt hast. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass du ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickelst. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen du beteiligt warst.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle findest du Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen warst du aktiv?

Bitte nenne die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in dem darunterliegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteilen	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

3.1 Phänomene erfassen: Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.

Checkliste: Forschungsphase eingrenzen

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen du aktiv warst, ausgehend von den Tabelleninhalten

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die du aus deinem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennst. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, welche für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen Beispiele für mögliche Tätigkeiten dar, an denen du beteiligt gewesen sein könntest. Du kannst aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte mache dich mit der Tabelle vertraut und gebe auch hier die für deine SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in dem darunterliegenden Abschnitt an und beschreibe deine Tätigkeit zusätzlich in ein paar Worten. Vermutlich wirst du deine Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern musst selbst ein wenig überlegen und deine Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Warst du darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die du jedoch für sehr relevant hältst? Wenn ja, beschreibe diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von dir ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn du im Screencast auf dein SCoRe-Projekt und deinen Beitrag zur Forschung eingehst.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die

	Sichtweisen berücksichtigt.	begründen.	Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.	
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
II 2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III 3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Filme zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Filme und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV 4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadaquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Filme zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Filme und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
------------------------	---	--	--	--	--

Sonstige Tätigkeiten

- Anlegen meines eigenen Falles (Fall 6: Ilmenau, Neuhäuser Teich und Weg)
- Einordnen und beschreiben der Grünfläche

Checkliste: Einordnung der Forschungstätigkeiten

In den vorherigen beiden Abschnitten hast du:

- Angabe, welche Forschungstätigkeiten du im Projekt ausgeübt hast, ausgehend von den Tabelleninhalten
- Deine Forschungstätigkeit jeweils zusätzlich kurz ausformuliert

- Sonstige relevante Tätigkeiten im Forschungsprojekt beschreiben, die du ausgeübt hast

Präsentiere deine Forschungsgeschichte!

Nun sollst du deine persönliche Forschungsgeschichte in deinem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es dir die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machst du damit deinen persönlichen Beitrag zur Forschung zu Nachhaltigkeit für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollst du ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Dein Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In deiner Präsentation geht es darum, dass du zeigst, welchen Beitrag du geleistet hast, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie du ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzt. Die Präsentation sollst du in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombiniere in deiner Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen deines Beitrags:

- 1 Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen dich durch deine Vorbereitung. Notiere kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen dir später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlege vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie du deinen Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen kannst. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt dir Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
- 2 Belege und **illustriere** deine Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nimm in deinem Sprechtext Bezug auf Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen deiner Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis deiner Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass du damit deine Credit Points rechtfertigst.
- 3 Nimm deine Präsentation in **minimal 4 Minuten bis maximal 5 Minuten** als **Screencast mit Audiokommentar** auf.
4. Lade schließlich deinen Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Screencast Urbane Grünflächen

Checkliste: Präsentation deiner Forschungsgeschichte

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Screencast im MP4-Format hochgeladen, welcher deine Forschungsgeschichte enthält
- Darauf geachtet, dass dein Screencast einen Umfang von min. 4 Minuten bis max. 5 Minuten umfasst

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielten deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?
- Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?
- Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Für mein Studium an der TU Ilmenau muss ich ein Studium Generale abschließen und da ich mich für ein nachhaltiges Leben interessiere und dieses Thema auch auf meinen Alltag und meine Umgebung beziehe, habe ich mich für die Forschung zu Nachhaltigkeit entschieden. Ich halte mich in meiner Freizeit gerne in der Natur auf oder treffe mich mit meinen Freunden am liebsten im Park und empfand dadurch, dass das Projekt Urbane Grünflächen für mich am besten geeignet ist. Vor allem da es im Zuge des Klimawandels und Ressourcenknappheit wichtig ist sich mit den Grünflächen im städtischen Raum zu beschäftigen und allgemein mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.

Die Leiter des Projekts hatten für uns schon die ersten zwei Phasen des Projektes abgeschlossen und damit einen guten Rahmen und Grundlage zum Forschen vorgegeben. Zum anderen wurden uns einige Informationsvideos und eine große Bandbreite an Literatur zur Verfügung gestellt. Außerdem hatte auch andere Studierende in den vorherigen Monaten ihre eigenen Fälle angelegt oder die Forschungsdaten von anderen analysiert, wodurch man sich sehr gut ein Bild vom Projekt machen konnte.

Ich war in Phase 3.1 aktiv und habe mich dadurch mit der Erhebung von Forschungsdaten für spätere Phasen beschäftigt. Dazu habe ich zuerst nach geeigneten Flächen gesucht und die meiner Meinung nach geeignetste ausgewählt. Für diese Fläche habe ich einen Fall angelegt und sie nach den vorgegebenen Kriterien beschrieben und eingeordnet. Und schließlich zu dieser Fläche Videoforschungsdaten erstellt und den Prozess protokolliert.

Checkliste: Forschungsmotivation und Einordnung

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zur Forschungsmotivation und Einordnung in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Forschungsbeitrag

Stelle dir einen Sprechtext zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hast du zur Forschung beigetragen?
- Worauf hast du bei deinen jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen hast du bewältigt?
- Welche Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit weist dein Forschungsbeitrag auf?

Bitte begründe auch kurz die Auswahl dessen, was du hier zeigst.

Der Sprechtext sollte minimal 200 bis maximal 240 Wörter umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 100 - 120 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Ich habe im Rahmen der Phase 3.1 Videoforschungsdaten erhoben und einen neuen Fall angelegt. Damit konnte ich die Datenmenge des Projektes zur weiteren Analyse erhöhen, was meiner Meinung nach für ein solches Forschungsprojekt sehr wichtig ist. Denn für jede Forschung ist eine gute Datenbasis sehr wichtig. Außerdem konnte ich durch meinen Fall dazu beitragen die Teichlandschaft in Ilmenau abzudecken.

Mir war es besonders wichtig mich an die von den Projektleitern vorgegebene Struktur zu halten und habe mich an deren Beispielfall orientiert, um bei der Datenerhebung methodisch vorzugehen. Zudem war es mir wichtig meine eigene Meinung so wenig wie möglich in die Beschreibung der Grünfläche mit einfließen zu lassen. Damit wollte ich eine objektive Abbildung erreichen und eine hohe Transparenz meiner Daten zu gewährleisten. Ich wollte einen breiten Überblick über die Grünfläche geben und ein Gefühl für die Umgebung und Lage in der Stadt vermitteln. Dafür habe ich zum Beispiel einige Schwenks in Richtung des Stadtgebiets eingebaut.

Mir ist das Aufnehmen der Videoforschungsdaten besonders schwergefallen, da ich vorher noch keine Erfahrungen mit Dreharbeiten gemacht habe. Das Beachten von Lichteinfall und Kamerawinkel hat sich für mich als schwierig herausgestellt. Daher musste ich einige Szenen meiner geplanten Tour über die Grünfläche mehrmals drehen und in der Nachbearbeitungsphase austauschen, da sonst das Bild verschwommen gewesen wäre oder man durch das helle Licht nichts hätte sehen können. Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich bei der Drehplanung einige Kleinigkeiten übersehen hatte und ich diese Dinge im Dreh spontan einbauen musste, was ein weiterer Grund war Teile des Rundgangs mehrmals zu drehen und diese mittels eines Schnittes zusammensetzen.

Mit dem Erhöhen der Datenmenge an Grünflächen für das Projekt, konnte ich eine Grundlage für andere Studierende zur Analyse schaffen. Damit kann die Forschung in den nachfolgenden Phasen fortgeführt werden. Dadurch habe mich forschend an dem Bereich Nachhaltigkeit in Städten und Gemeinden beteiligt, um in der Zukunft eine Waage zwischen Urbanisieren von Grünflächen und einer Biologischen Diversität zu halten.

Checkliste: Forschungsbeitrag

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zum Forschungsbeitrag in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 200 Wörter bis max. 240 Wörter umfasst

Resümee und Ausblick

Stelle dir einen Sprechtext zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Welchen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung weist deine Forschungstätigkeit auf?
- Wie können andere das Projekt deiner Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte minimal 150 bis maximal 180 Wörter umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Die meisten Erkenntnisse habe ich aus dem Drehen der Videoforschungsdaten gewonnen. Da bei dem Dreh die meisten Probleme aufgetreten sind, habe ich mich auch mit diesem Thema am intensivsten beschäftigt und herumprobiert. Dadurch konnte ich in diesem Themenfeld die meisten neuen Erfahrungen sammeln. Zum Beispiel im Verlauf meiner Dreharbeiten habe ich bemerkt, wie mein Gefühl für die Haltung der Kamera sich verbessert hat und ich insgesamt sicherer wurde. Außerdem konnte ich Erfahrungen mit dem Erheben von Forschungsdaten machen und in dem Zusammenhang die Dokumentation und Kommentierung dieser lernen oder beziehungsweise eine Möglichkeit dazu kennenlernen. Zusätzlich hat sich durch meine Schwierigkeiten und den Aufwand den ich hatte, meine Blickwinkel auf Videoaufnahmen allgemein verändert. Denn mit diesem Hintergrundwissen denke ich erahnen zu können was mir bekannte Dokumentationen oder andere Videos an Bemühungen gekostet haben müssen.

Durch die erhobenen Videoforschungsdaten habe ich die Datengrundlage des Projekts erhöht. Außerdem habe ich einen Fall zu einer neuen Grünfläche angelegt und diesem beschrieben. Mit Hilfe des Videos zusammen mit meiner Planung und der Protokollierung meiner Tätigkeit konnte ich einen guten Überblick über die Grünfläche, deren Umgebung und Lage in der Stadt schaffen. Damit habe ich einen Beitrag zu einem Forschungsprojekt zur Nachhaltigkeit in Städten und Gemeinden beigetragen.

Da die Videoforschungsdaten die Grundlage zur Forschung in diesem Projekt sind, bilden meine erhobenen Daten die Basis für anderer Studierende, um am Projekt weiterzuarbeiten. Dabei folgen Tätigkeiten wie das angedachte Analysieren der Grünfläche und die spätere Diskussion der Grünfläche bezogen auf das Zusammenspiel von Urbanisierung und Tier- und Pflanzenwelt. Außerdem können durch diese Diskussion der Daten Verbesserungsmöglichkeit an den Flächen erdacht werden.

Checkliste: Resümee und Ausblick

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zu Resümee und Ausblick in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn du sicher bist, dass du die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchtest, setze bitte alle Felder im Assessmentbereich bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht". Wir werden alle Prüfungsleistungen gesammelt nach Ablauf der Veranstaltungslaufzeit bewerten. In Kürze wird dann auch der untenstehende Bewertungsbogen für dich ausgefüllt.

Checkliste: Abschluss der Prüfungsleistung

- Du hast alle Abschnitte in diesem Assessment-Bereich, bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht" gesetzt, wenn du sicher bist, dass du deine Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen möchtest

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Du kannst das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt dir Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	X		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	X		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	X		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss deine Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir dich um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Es wurde deutlich gezeigt, dass Projektintention und Anknüpfung der eigenen Beiträge verstanden und umgesetzt worden sind. Die Reflexion Ihrer eigenen Forschungsstätigkeit ist besonders zu betonen. Well done.

Credit Points	1 CP
Note	1,0

Merkzettel

Persönlicher Merkzettel

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um deine Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und deine Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an deiner Hochschule anerkennen zu lassen, füle bitte alle bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringst du hier deine Prüfungsleistung, indem du in einem selbst erstellten Screencast reflektierst und präsentierst, was du zu deinem Forschungsprojekt beigetragen hast.

Um dir vorab ein Bild davon zu machen, wie du die Präsentation erstellst, siehe dir das How-to-Video an. Solltest du noch Fragen haben, siehe dich bei den Hilfestellungen um oder kontaktiere uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte, bei denen dies möglich ist, wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte gib folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

- Technische Universität Ilmenau

Checkliste: Persönliche Angaben

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- Wie du heißt
- Wie deine E-Mail-Adresse lautet
- An welcher Hochschule du immatrikuliert bist
- Wie deine Matrikelnummer lautet

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt warst du aktiv und wie viele Stunden hast du für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden kannst du einen Credit Point erhalten.)

Bitte beachte:

- Es können nur ganze Credit Points vergeben werden.
- Es können maximal 3 Credit Points erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfe im Zweifel, ob an deiner Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Solltest du die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeite nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu deinen Forschungsaktivitäten solltest du allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Urbane Grünflächen	30	1

Checkliste: Angaben zur Forschungstätigkeit

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welchem Forschungsprojekt du tätig warst

- Wie viele Stunden Arbeit du in dem Projekt verrichtet hast
- Wie vielen Credit Points (ECTS) deine Arbeitsleistung entspricht

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden auf der SCoRe-Lernplattform durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Ganze verstehen zu können. Ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich deine eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn du selbst nicht an allen Tätigkeiten aktiv beteiligt warst. Diese Einordnung nimmst du selbst vor, indem du in den folgenden Tabellen abgleichst, bei welchen Forschungsschritten du mitgewirkt hast. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass du ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickelst. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen du beteiligt warst.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle findest du Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen warst du aktiv?

Bitte nenne die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in dem darunterliegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteilen	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

3.2 Phänomene Analysieren

Checkliste: Forschungsphase eingrenzen

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen du aktiv warst, ausgehend von den Tabelleninhalten

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die du aus deinem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennst. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, welche für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele** für mögliche Tätigkeiten dar, an denen du beteiligt gewesen sein könntest. Du kannst aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte mache dich mit der Tabelle vertraut und gebe auch hier die für deine SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in dem darunterliegenden Abschnitt an und beschreibe deine Tätigkeit zusätzlich in ein paar Worten. Vermutlich wirst du deine Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern musst selbst ein wenig überlegen und deine Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Warst du darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die du jedoch für sehr relevant hältst? Wenn ja, beschreibe diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von dir ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn du im Screencast auf dein SCoRe-Projekt und deinen Beitrag zur Forschung eingehst.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz

					berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III.3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage , dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Video zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Video und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV.4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadaquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

3.2 Phänomene Analysieren / A, B und D

Während meiner Forschungstätigkeit habe ich für den "Fall 3: NRW, Essen Siepental" die bereitgestellten Videos analysiert. Hierbei wurden verschiedenste Sequenzen zu relevanten Videoausschnitten erstellt und die jeweiligen Sequenzen kommentiert, um die einzelnen Phänomene der Urbanen Nutzungsweise und Biologischen Vielfalt zu erfassen. Dabei sind viele Kodierungen entstanden, welche dann mittels Tabellen und kurzen Beschreibungen zusammengefasst wurden.

Bei der Analyse wurde das Vorgehen mit anderen Teilnehmern diskutiert um eine bestmögliche Lösung zu finden. Dabei wurde vorwiegend auf die strukturelle Zusammensetzung und Präsentation der Analyseergebnisse geachtet sowie der Umfang und Inhalt der Kommentare kritisch betrachtet.

Sonstige Tätigkeiten

Einarbeitung in das Projekt

Austausch mit anderen Teilnehmern um eine geeignete Darstellungsweise der Datenauswertung zu erzielen

Checkliste: Einordnung der Forschungstätigkeiten

In den vorherigen beiden Abschnitten hast du:

- Angeben, welche Forschungsaktivitäten du im Projekt ausgeübt hast, ausgehend von den Tabellennhalten
- Deine Forschungsaktivität jeweils zusätzlich kurz ausformuliert
- Sonstige relevante Tätigkeiten im Forschungsprojekt beschrieben, die du ausgeübt hast

Präsentiere deine Forschungsgeschichte!

Nun sollst du deine persönliche Forschungsgeschichte in deinem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es dir die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machst du damit deinen persönlichen Beitrag zur Forschung zur Nachhaltigkeit für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollst du ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Dein Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In deiner Präsentation geht es darum, dass du zeigst, welchen Beitrag du geleistet hast, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie du ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzt. Die Präsentation sollst du in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombiniere in deiner Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen deines Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen dich durch deine Vorbereitung. Notiere kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen dir später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlege vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungsaktivitäten – wie du deinen Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen kannst. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt dir Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belege und **illustriere** deine Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nimm in deinem Sprechtext Bezug auf Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen deiner Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis deiner Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass du damit deine Credit Points rechtfertigst.
3. Nimm deine Präsentation in **minimal 4 Minuten bis maximal 5 Minuten** als **Screencast mit Audiokommentar** auf.
4. Lade schließlich deinen Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Prüfungsleistung
Brennauer

Screencast

Checkliste: Präsentation deiner Forschungsgeschichte

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Screencast im MP4-Format hochgeladen, welcher deine Forschungsgeschichte enthält
- Darauf geachtet, dass dein Screencast einen Umfang von min. 4 Minuten bis max. 5 Minuten umfasst

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielten deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?
- Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?
- Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Im Rahmen des Studium Generale an der TU-Ilmenau wurde das Fach „Forschung zu Nachhaltigkeit im öffentlichen Raum“ angeboten. Dieses Modul erregte aufgrund der aktuell allseits präsenten Thematik des Klimaschutzes meine Aufmerksamkeit. Da ich aus einer sehr Grünen Region Deutschlands komme und es für mich die optimale Erholung bietet, nach einem langen Tag ins Grüne zu fahren, habe ich mich schließlich für das Projekt „Urbane Grünflächen“ entschieden. Zum Start meiner Forschungsaktivität befand sich das Projekt bereits in Phase 3, „Umsetzen“ und es konnten schon einige sehr anschauliche Fälle aus NRW und Hamburg gefunden werden. Aufgrund der zeitlichen Beschränktheit in meinem aktuellen Studienplan habe ich mich dann entschieden einen dieser bereits präsenten Fälle zu analysieren. Hierbei habe ich mich speziell für einen Gemeinschaftsgarten entschieden, da dort das Thema Nachhaltigkeit in Form von Eigenversorgung und Anbau diverser Pflanzen, für mich, am präsentesten war. In der Phase der Analyse von Phänomenen ging es darum, die von anderen Teilnehmern des Forschungsprojektes erstellen Videodaten auszuwerten und spezielle Merkmale zu kennzeichnen zusammenzutragen zu interpretieren und zu analysieren. Ich konzentrierte mich hierbei vorwiegend auf den Abschnitt der Datenauswertung.

Checkliste: Forschungsmotivation und Einordnung

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zur Forschungsmotivation und Einordnung in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Forschungsbeitrag

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hast du zur Forschung beigetragen?
- Worauf hast du bei deinen jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen hast du bewältigt?
- Welche Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit weist dein Forschungsbeitrag auf?

Bitte begründe auch kurz die Auswahl dessen, was du hier zeigst.

Der Sprechtext sollte **minimal 200 bis maximal 240 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 100 - 120 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Mein Forschungsbeitrag im Projekt Urbane Grünflächen bestand in der Analyse des „Fall 3: NRW, Essen Siepental“ bei diesem Fall handelt es sich um einen Gemeinschaftsgarten, wodurch die Thematik der Nachhaltigkeit optimal ausgenutzt werden kann. Die Analyse erfolgt im Abschnitt 3.2 des Forschungsprojektes wo auch eine entsprechende Fallstruktur angelegt wurde. Ich habe mich dann vorwiegend auf die Schritte 7 und 8 der Datenauswertung bezogen. In diesen Schritten der Analyse habe ich, wie gefordert, verschiedenste Sequenzen des vorhandenen Videomaterials erstellt und darin relevante Phänomene Urbaner Nutzungsweise und Biologischer Vielfalt mit Kodierungen versehen. Die erstellten Kodierungen wurden dann mittels einer Tabelle verdichtet und durch kurze Beschreibungen in Textform zusammengefasst. Die größten Herausforderungen stellte dabei die Erarbeitung auf einer unbekannte Nutzeroberfläche und beschwerliche Navigation auf der Plattform dar. Auch die nicht vorgegebene Präsentationsstruktur der Ergebnisse erwies sich als Herausforderung. Die meisten der entstandenen Probleme konnten im Dialog mit Kommilitonen geklärt werden oder durch die Verantwortlichen im wöchentlichen Meeting beantwortet werden. Gerade die Herangehensweise und systematische Bearbeitung der Datenauswertung in der Analyse wurde häufig gemeinsam diskutiert und zusammen erarbeitet, um ein optimales Präsentationsergebnis zu erzielen. Bei der Erstellung der Kodierungen wurde speziell auf Besonderheiten der Biologischen Vielfalt und bekannter Pflanzen geachtet. Außerdem wurden die Auffälligkeiten der urbanen Nutzung kommentiert und dabei besonders die Nutzbarkeit der angelegten Nutzungsfächen beachtet. Durch die speziell betrachteten Aspekte der gemeinschaftlichen Nutzung durch den Anbau verschiedener Kräuter und Pflanzen wurde der Aspekt der Nachhaltigkeit besonders herausgestellt.

Checkliste: Forschungsbeitrag

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zum Forschungsbeitrag in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 200 Wörter bis max. 240 Wörter umfasst

Resümee und Ausblick

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Welchen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung weist deine Forschungstätigkeit auf?
- Wie können andere das Projekt deiner Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Die besten Forschungserkenntnisse lassen sich meiner Meinung nach aus den Videodaten der einzelnen Fälle ziehen, da sich hieraus diverse Analysemöglichkeiten bieten und die Meisten Ergebnisse darauf basieren. Gerade die Datenauswertung und die im Anschluss erfolgende Interpretation und Diskussion der Ergebnisse führt aus meiner Sicht zu den relevantesten Erkenntnissen im Forschungsprojekt. Mein Beitrag zur Nachhaltigkeit in diesem Projekt besteht in der Verdichtung und Zusammenfassung der verschiedenen Merkmale einer Grünfläche, aus denen in Zukunft hoffentlich Erkenntnisse gezogen werden können. Andere Teilnehmer könnten das Projekt in Zukunft so fortführen, dass sie zunächst die restlichen noch nicht ausgewerteten Fälle und deren Daten auswerten und Interpretieren. Im Anschluss entsteht dann hoffentlich in den Abschnitten 3.3 und 4 eine angeregte Diskussion über die gesammelten Erkenntnisse der einzelnen Fälle. Am Ende sollte versucht werden das gesamte Forschungsprojekt zusammenzufassen und es auf ein paar Schwerpunkte zu reduzieren deren Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit im Projekt am deutlichsten wurden. Schlussendlich sollte ein Fazit sowie eine gewinnbringende Erkenntnis aus dem Projekt gezogen werden. Im Optimalfall sollte eine Veränderung in der realen Welt außerhalb des Forschungsprojektes angestoßen und die Nachhaltige Entwicklung gefördert werden.

Checkliste: Resümee und Ausblick

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zu Resümee und Ausblick in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn du sicher bist, dass du die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchtest, setze bitte alle Felder im Assessmentbereich bei denen dies möglich ist, auf „Eingereicht“. Wir werden alle Prüfungsleistungen gesammelt nach Ablauf der Veranstaltungslaufzeit bewerten. In Kürze

wird dann auch der untenstehende Bewertungsbogen für dich ausgenutzt.

Checkliste: Abschluss der Prüfungsleistung

- Du hast alle Abschnitte in diesem Assessment-Bereich, bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht" gesetzt, wenn du sicher bist, dass du deine Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen möchtest

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Du kannst das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt dir Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss deine Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir dich um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie haben anschaulich präsentiert, wie Sie sich in den übergreifenden Forschungsprozess eingebracht haben und wie dieser zukünftig fortgeführt werden könnte. Bei zukünftigen Ausarbeitungen könnten Sie darauf achten, den Nachhaltigkeitsbezug Ihrer Gedanken noch stärker herauszuarbeiten.

Credit Points	1 CP
Note	1,0

Merzettel

Persönlicher Merzettel

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um deine Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und deine Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an deiner Hochschule anerkennen zu lassen, füle bitte alle bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringst du hier deine Prüfungsleistung, indem du in einem selbst erstellten Screencast reflektierst und präsentierst, was du zu deinem Forschungsprojekt beigetragen hast.

Um dir vorab ein Bild davon zu machen, wie du die Präsentation erstellst, siehe dir das How-to-Video an. Solltest du noch Fragen haben, siehe dich bei den Hilfestellungen um oder kontaktiere uns unter score@uni-bremen.de.

How-to-Video Prüfungsleistung

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte, bei denen dies möglich ist, wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte gib folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

Name, Vorname:

Email

Hochschule: Technische Universität Ilmenau

Matrikelnummer:

Checkliste: Persönliche Angaben

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- Wie du heißt
- Wie deine Email-Adresse lautet
- An welcher Hochschule du immatrikuliert bist
- Wie deine Matrikelnummer lautet

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt warst du aktiv und wie viele Stunden hast du für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden kannst du einen Credit Point erhalten.)

Bitte beachte:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfe im Zweifel, ob an deiner Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Solltest du die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeite nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu deinen Forschungsaktivitäten solltest du allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
urbane Grünflächen - Forschung zur Nachhaltigkeit		
"Ritzebühler Teich"	35	1

Checkliste: Angaben zur Forschungstätigkeit

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welchem Forschungsprojekt du tätig warst
- Wie viele Stunden Arbeit du in dem Projekt verrichtet hast
- Wie vielen Credit Points (ECTS) deine Arbeitsleistung entspricht

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden auf der SCoRe-Lernplattform durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich deine eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn du selbst nicht an allen Tätigkeiten aktiv beteiligt warst. Diese Einordnung nimmst du selbst vor, indem du in den folgenden Tabellen abgleichst, bei welchen Forschungsschritten du mitgewirkt hast. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass du ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickelst. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen du beteiligt warst.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle findest du Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen warst du aktiv?

Bitte nenne die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in dem darunterliegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzbeschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojektes herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

3.1 Phänomene erfassen

Checkliste: Forschungsphase eingrenzen

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen du aktiv warst, ausgehend von den Tabelleninhalten

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die du aus deinem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennst. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, welche für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen du beteiligt gewesen sein könntest. Du kannst aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte mache dich mit der Tabelle vertraut und gebe auch hier die für deine SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in dem darunterliegenden Abschnitt an und beschreibe deine Tätigkeit zusätzlich in ein paar Worten. Vermutlich wirst du deine Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern musst selbst ein wenig überlegen und deine Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. **Wirst du darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die du jedoch für sehr relevant hältst? Wenn ja, beschreibe diese kurz im anschließenden Abschnitt.**

Die von dir ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn du im Screencast auf dein SCoRe-Projekt und deinen Beitrag zur Forschung eingehst.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	ich habe mich an der	ich habe im Prozess der	ich habe daran mitgearbeitet	ich habe dazu beigetragen	ich habe daran mitgearbeitet, das

	Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.	
1.2	Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3	Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
II.2.1	Quelzt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2	Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3	Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III.3.1	Phänomene verfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Determaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Fälle und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2	Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3	Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV.4.1	Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	Ich habe in der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2	Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitzielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3	Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadäquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert. (Erstellung der VFD)

Ich habe Fälle und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.

Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.

Sonstige Tätigkeiten

Gebe hier gegebenenfalls sonstige Tätigkeiten an.

Checkliste: Einordnung der Forschungstätigkeiten

In den vorherigen beiden Abschnitten hast du:

- Angeben, welche Forschungstätigkeiten du im Projekt ausgeübt hast, ausgehend von den Tabelleneinträgen

- Deine Forschungstätigkeit jeweils zusätzlich kurz ausformuliert
- Sonstige relevante Tätigkeiten im Forschungsprojekt beschrieben, die du ausgeübt hast

Präsentiere deine Forschungsgeschichte!

Nun sollst du deine persönliche Forschungsgeschichte in deinem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es dir die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machst du damit deinen persönlichen Beitrag zur Forschung zu Nachhaltigkeit für die Profenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollst du ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Dein Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In deiner Präsentation geht es darum, dass du zeigst, welchen Beitrag du geleistet hast, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie du ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzt. Die Präsentation sollst du in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombiniere in deiner Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen deines Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen dich durch deine Vorbereitung. Notiere kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen dir später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlege vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie du deinen Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen kannst. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt dir Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belege und **illustriere** deine Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehme in deinem Sprechtext Bezug auf Belege. **Achtung:** Die Präsentation von ausgewählten Beispielen deiner Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis deiner Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass du damit deine Credit Points rechtfertigst.
3. Nehme deine Präsentation in **minimal 4 Minuten bis maximal 5 Minuten** als **Screencast mit Audiokommentar** auf.
4. Lade schließlich deinen Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Screencast 3.1.17.4

Checkliste: Präsentation deiner Forschungsgeschichte

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Screencast im MP4-Format hochgeladen, welcher deine Forschungsgeschichte enthält
- Darauf geachtet, dass dein Screencast einen Umfang von min. 4 Minuten bis max. 5 Minuten umfasst

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielen deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?
- Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?
- Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Ich möchte Sie recht herzlich zu meinem Forschungsprojekt zum Thema „urbane Grünflächen“ begrüßen. Zuerst möchte ich Ihnen einen Überblick verschaffen und das Projekt innerhalb meines Studiums einordnen.

Mein 10 semestriges Studium des Dipl.-Maschinenbaus leiste ich an der Technischen Universität Ilmenau ab und belege derzeit das Fachsemester. Zu meinem Studium gehört auch ein 5 Leistungspunkte umfassendes Studium generale, welches den Augenmerk vom reinen Maschinenbaustudium auch abwenden soll, wodurch für mich auch aus immer aktuelleren und wichtigeren Gründen das Thema Nachhaltigkeit sowie auch die Spezifik der urbanen Grünflächen durch die stetig ansteigenden Industrien das Thema für mich sehr wichtig ist.

Urbane Grünflächen beziehungsweise auch die Natur im Allgemeinen, geraten durch den immer ansteigenden alltäglichen Druck auf arbeitende Personen immer mehr in den Schatten. Oftmals fehlt die Zeit mit Familie und Freunden, aber auch alleine die Natur von Ihrer perfekten Seite näher zu betrachten. Hierzu bietet die Natur neben einer Gesundheitssteigerung auch eine Steigerung des mentalen Geistes der Menschen.

Checkliste: Forschungsmotivation und Einordnung

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zur Forschungsmotivation und Einordnung in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Forschungsbeitrag

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hast du zur Forschung beigetragen?
- Worauf hast du bei deinen jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen hast du bewältigt?
- Welche Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit weist dein Forschungsbeitrag auf?

Bitte begründe auch kurz die Auswahl dessen, was du hier zeigst.

Der Sprechtext sollte **minimal 200 bis maximal 240 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 100 - 120 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Mein Tätigkeitsfeld im Forschungsprojekt umfasste die Erstellung von geeigneten Videoforschungsdaten unter dem Punkt 3.1 - Phänomene erfassen. Damit verbunden war zunächst die Auswahl einer geeigneten Grünfläche anhand vorgegebener Kriterien.

Nach der Begehung einiger Grünflächen in Neustadt, Eisfeld und Ilmenau sowie deren Überprüfung auf ihre Eignung fiel meine Entscheidung auf den Ritzebühler Teich in Ilmenau.

Somit wurde mit der Planung des gesamten Forschungsprojektes aufgrund dieser Auswahl begonnen. Hierzu wurde das genauere Vorgehen erläutert sowie Abweichung zu den davor gesetzten Idealannahmen näher erklärt.

Auf Basis dieser Vorgehensweise entstanden ein sogenannter Drehplan, der den Ritzebühler Teich in seiner eigenen Art und Weise wiedergeben sollte, damit für Außenstehende dieser zu einem eventuell neuen Ausflugsziel wird.

So wurden nach einigen Vorüberlegungen und einer Begehung während der Auswahl der Grünfläche, Notizen mit möglichen Spots erstellt, die später durch genauere Aufnahmen dokumentiert werden sollten als auch Zugangswege erkundet.

Nach dem Aufnehmen der Videoforschungsdaten wurde mit einem Protokoll, welches die Vorproduktion, Produktion als auch Nachproduktion betrachtet, erläutert, welche Abweichungen zu dem zuvor als Ideal gesetzten Bedingungen vorherrschten.

Wie auch bereits unter Punkt 3.1.17.4 näher erläutert, war der Tag der finalen Aufnahmen bewölkt, kühl und im schon sehr vorangeschrittenen Herbst. Somit konnten auch sommerlich-grüne Grasflächen rund um den Ritzebühler Teich durch das bereits herabgefallene Laub nicht näher dargestellt werden. Des Weiteren war die Beleuchtung nicht optimal.

Auf den Ton musste in allen Videoforschungsdaten verzichtet werden, da an dem Tag der Aufnahmen Baumschnittarbeiten in der Nähe des Gebietes stattfanden aber auch durch Atem- oder Laufgeräusche somit der Ton für die Forschung zur Nachhaltigkeit unbrauchbar wurde

Die angefertigten Videos mussten im Nachhinein noch bearbeitet und gegebenenfalls zugeschnitten werden, da der Rundwanderweg um den Ritzebühler Teich unbefestigt und durch das herbstliche Wetter der letzten Wochen sehr rutschig war. Zu guter Letzt erfolgte noch die Erstellung der nötigen Protokolle und das Einpflegen der Videodateien auf der Score Plattform. Diese VFD dienen in weiteren Schritten dann als Analysegrundlage und tragen somit als Rohmaterial zur Forschung zu Nachhaltigkeit.

Checkliste: Forschungsbeitrag

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zum Forschungsbeitrag in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 200 Wörter bis max. 240 Wörter umfasst

Resümee und Ausblick

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Welchen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung weist deine Forschungstätigkeit auf?
- Wie können andere das Projekt deiner Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Durch die Erstellung sogenannter Videoforschungsdaten, dem Filmen der Biodiversität, der Fauna als auch der Flora, hat die Wahrnehmung auf die uns alltäglich umgebende Natur wieder einmal deutlich geweckt. Oftmals geht die Schönheit der Natur durch den stressigen Alltag und der sinkenden Wahrnehmungsbereitschaft unter.

Jedoch muss ich dazu sagen, dass nicht nur das alleinige Forschen an meinem Projekt „Ritzebühler Teich“, sondern auch die anderen bereits vorhandenen Projekte meine Aufmerksamkeit erhascht und somit auch mein Interesse an der Erkundung anderer urbaner Grünflächen geweckt hat. Durch diese Betrachtungsweise als „Nicht-Regisseur“, konnte man einen komplett anderen Einblick als Außenstehender auf diese Forschungsuntersuchung erhalten. Weiterhin erleichterten die bereits bestehenden Projekte die Erarbeitung sowie die Forschung zu diesem Thema, da diese bereits die speziellen Dinge, auf die Wert gelegt werden sollte, einem näherbrachten.

Ich denke man könnte mit dem Projekt noch einige Schritte weiter gehen. Sollten deutschlandweit genug solcher Fälle angelegt werden, könnte man durch deren Auswertung flächendeckende Informationen zur Artenvielfalt und -verbreitung sowie dem Artenbestand im regionalen Pflanzenreich erhalten.

Checkliste: Resümee und Ausblick

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zu Resümee und Ausblick in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn du sicher bist, dass du die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchtest, setze bitte alle Felder im Assessmentbereich bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht". Wir werden alle Prüfungsleistungen gesammelt nach Ablauf der Veranstaltungslaufzeit bewerten. In Kürze wird dann auch der untenstehende Bewertungsbogen für dich ausgefüllt.

Checkliste: Abschluss der Prüfungsleistung

- Du hast alle Abschnitte in diesem Assessment-Bereich, bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht" gesetzt, wenn du sicher bist, dass du deine Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen möchtest

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Du kannst das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt dir Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundzüge für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss deine Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir dich um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend X
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie haben im Rahmen Ihres Screencasts eine solide Leistung gezeigt. Hier haben Sie die Reflexion Ihrer Arbeit weitestgehend nachvollziehbar und umfangreich dargelegt. Schön wäre es gewesen, wenn Sie die Präsentation insgesamt noch etwas lebendiger gestaltet hätten.

Insgesamt gut.

Credit Points	1 CP
Note	2,0

Merktzettel

Persönlicher Merktzettel

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um deine Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und deine Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an deiner Hochschule anerkennen zu lassen, füle bitte alle bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringst du hier deine Prüfungsleistung, indem du in einem selbst erstellten Screencast reflektierst und präsentierst, was du zu deinem Forschungsprojekt beigetragen hast.

Um dir vorab ein Bild davon zu machen, wie du die Präsentation erstellst, siehe dir das How-to-Video an. Solltest du noch Fragen haben, siehe dich bei den Hilfestellungen um oder kontaktiere uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte, bei denen dies möglich ist, wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte gib folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

Name:

E-Mail-Adresse:

Hochschule: Brandenburgisch Technische Universität Cottbus-Senftenberg

Matrikelnummer:

Checkliste: Persönliche Angaben

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- Wie du heißt
- Wie deine E-mail-Adresse lautet
- An welcher Hochschule du immatrikuliert bist
- Wie deine Matrikelnummer lautet

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt warst du aktiv und wie viele Stunden hast du für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden kannst du einen Credit Point erhalten.)

Bitte beachte:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfe im Zweifel, ob an deiner Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Solltest du die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeite nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu deinen Forschungsaktivitäten solltest du allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Kaufentscheidung vs. Nachhaltigkeit - Was kommt in unsere Einkaufstaschen?	91,5h	3

Checkliste: Angaben zur Forschungstätigkeit

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welchem Forschungsprojekt du tätig warst
- Wie viele Stunden Arbeit du in dem Projekt verrichtet hast
- Wie vielen Credit Points (ECTS) deine Arbeitsleistung entspricht

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden auf der SCoRe-Lernplattform durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich deine eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn du selbst nicht an allen Tätigkeiten aktiv beteiligt warst. Diese Einordnung nimmst du selbst vor, indem du in den folgenden Tabellen abgleichst, bei welchen Forschungsschritten du mitgewirkt hast. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass du ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickelst. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen du beteiligt warst.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle findest du Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen warst du aktiv?

Bitte nenne die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in dem darunterliegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

Gib hier die Forschungsphase(n) an, in denen du aktiv warst.

Ich bin im Projekt "Kaufentscheidung vs. Nachhaltigkeit - Was kommt in unsere Einkaufstaschen?" zu Beginn von Phase 3 - Umsetzen eingestiegen. Ich habe an den Punkte 3.1, 3.2 und 3.3 mitgewirkt, indem ich sowohl eigene Daten durch die Video-Dokumentation meiner Einkäufe erfasst habe, als auch meine und andere Dokumentationen analysiert und diese Analyseergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfragen synthetisiert habe. Dabei habe ich mich an den Vorgaben zur Datenerhebung, -analyse und -synthese orientiert und die vorgegebenen Abschnitte bearbeitet.

Checkliste: Forschungsphase eingrenzen

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen du aktiv warst, ausgehend von den Tabelleninhalten

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die du aus deinem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennst. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, welche für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen du beteiligt gewesen sein könntest. Du kannst aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte mache dich mit der Tabelle vertraut und gebe auch hier die für deine SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in dem darunterliegenden Abschnitt an und beschreibe deine Tätigkeit zusätzlich in ein paar Worten. Vermutlich wirst du deine Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern musst selbst ein wenig überlegen und deine Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Warst du darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die du jedoch für sehr relevant hältst? Wenn ja, beschreibe diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von dir ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn du im Screencast auf dein SCoRe-Projekt und deinen Beitrag zur Forschung eingehst.

	Forschungsfertigkeiten	Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	Epistemisches Verständnis	Kontextverständnis
I.1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
I.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
I.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
II.2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
II.2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
II.2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III.3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Foto zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Foto und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
III.3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
III.3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgegogenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV.4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
IV.4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
IV.4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadaquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

Bitte notiere hier die von dir durchgeführten Tätigkeiten.

Ich habe an der Phase 3 des Projekts mitgearbeitet. Dabei habe ich an Phänomene erfasst (3.1), Phänomene analysiert (3.2) und Ergebnisse synthetisiert (3.3). Genauer gesagt waren meine Tätigkeiten:

- 3.1 / A - E

- 3.2 / A - E

- 3.3 / A - E

Dazu muss gesagt werden, dass sich außer mir nur eine andere Person am Projekt beteiligt hat, diese hat sich jedoch nicht in eine Diskussion eingebracht, sondern nur Daten hinzugefügt und diese analysiert, ohne dass die Analysedaten zugänglich gewesen wären. Dementsprechend hat jegliches kritische Hinterfragen oder Diskutieren durch Selbstreflexion stattgefunden, die Ergebnisse dessen sind in die jeweiligen Texten der Analyse und Synthese eingeflossen.

3.1: Ich habe aber selber Daten erhoben, indem ich mehrere Einkäufe per Video dokumentiert und mit Meta-Daten ergänzt habe, dabei habe ich stets darauf geachtet, dass diese den Anforderungen des Projekts gerecht wurden und zur Beantwortung der Forschungsfrage hilfreich waren. Ich habe zudem versucht, die festgehaltenen Phänomene für andere sichtbar zu machen, hatte jedoch kein Feedback und kann dementsprechend den Erfolg meiner Bemühungen nur begrenzt beurteilen.

3.2: Ich habe ebenfalls die vorhandenen Daten (2 Beispielfälle, 1 Fall der anderen Person sowie 4 von mir erstellte Fälle) analysiert und - ebenfalls aufgrund mangelnder Austausch-Möglichkeit - selber die Qualität und Sachdienlichkeit meiner Analysen kritisch hinterfragt. Zudem habe ich meine Analyseergebnisse in der Beschreibung der Video-Dokumentationen für alle sichtbar festgehalten und stets darauf geachtet, auf Nachhaltigkeitsbezüge besonders hinzuweisen.

3.3: Ich habe die Analyseergebnisse den Vorgaben entsprechend herausgearbeitet und zusammengetragen. Aufgrund der geringen Teilnehmer*innenanzahl

habe ich selber eingeschätzt, wie der Stand der Datenerhebung und -analyse ist und Schlüsse für die Ergebnisse aus dem wenig umfangreichen Datenmaterial gezogen. Außerdem habe ich die Analyseergebnisse synthetisiert, um so die gestellten Forschungsfragen beantworten zu können. Die Interpretationen habe ich mit Beispielen aus den Daten bekräftigt und in Textform festgehalten, welche Ergebnisse sich aus der Analyse und Interpretation der Daten ergeben. Dabei habe ich darauf geachtet, verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit nach und nach in den Vordergrund zu stellen.

Offen geblieben ist das Erstellen eines Ergebnisvideos zum Abschluss der Phase 3, da zu diesem Zeitpunkt die benötigte Stundenanzahl bereits erreicht war und zudem aufgrund der sehr geringen Beteiligung die damit einhergehenden Datenmengen nicht ausreichen, um tragfähige Ergebnisse zu erlangen, durch die die Phase 3 sinnvoll hätte abgeschlossen werden können. Dementsprechend wäre es auch bei noch offenen Stunden-Kapazität nicht sinnvoll erschienen, die Phase 3 bereits abzuschließen, stattdessen sollte sie durch weitere Daten und deren Analyse ergänzt werden.

Sonstige Tätigkeiten

Gebe hier gegebenenfalls sonstige Tätigkeiten an.

Abgesehen von den beschriebenen Tätigkeiten habe ich mich zu Beginn der Projektarbeit mit dem Projekt auseinandergesetzt, mich in die bisherigen Arbeitsphasen eingeleitet und immer wieder geplant, wie ich weiter vorgehen möchte, um sinnvolle Beiträge zum Projekt zu liefern und auch genug Arbeit in das Projekt zu stecken. Überdies habe ich mich via Chat um eine Kommunikation zwecks Organisation mit eventuellen anderen Mitgliedern bemüht, was jedoch aufgrund der sehr sporadisch und wenig verbindlich ausfallenden Reaktionen nicht zu einer koordinierten Zusammenarbeit geführt hat. Dementsprechend habe ich immer wieder umgeplant, da ich zu Beginn des Projekts mit einer höheren Beteiligung gerechnet hatte. Außerdem habe ich immer wieder die bereits erstellten Inhalte auf ihre Richtigkeit überprüft und Korrekturen vorgenommen.

Checkliste: Einordnung der Forschungstätigkeiten

In den vorherigen beiden Abschnitten hast du:

- Angegeben, welche Forschungstätigkeiten du im Projekt ausgeübt hast, ausgehend von den Tabelleninhalten
- Deine Forschungstätigkeit jeweils zusätzlich kurz ausformuliert
- Sonstige relevante Tätigkeiten im Forschungsprojekt beschrieben, die du ausgeübt hast

Präsentiere deine Forschungsgeschichte!

Nun sollst du deine persönliche Forschungsgeschichte in deinem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es dir die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machst du damit deinen persönlichen Beitrag zur Forschung zu Nachhaltigkeit für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollst du ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Dein Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In deiner Präsentation geht es darum, dass du zeigst, welchen Beitrag du geleistet hast, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie du ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzt. Die Präsentation sollst du in der Form eines Screencasts aufzeichnen.

Kombiniere in deiner Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen deines Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen dich durch deine Vorbereitung. Notiere kurze, verständliche und gut sprechbare Texte, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen dir später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlege vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie du deinen Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen kannst. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt dir Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belege und illustriere deine Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nimm in deinem Sprechtext Bezug auf Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen deiner Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis deiner Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform, das bedeutet auch, dass du damit deine Credit Points rechtfertigst.
3. Nimm deine Präsentation in **minimal 4 Minuten bis maximal 5 Minuten** als Screencast mit Audiokommentar auf.
4. Lade schließlich deinen Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Lade hier deinen Screencast hoch.

Screencast

Checkliste: Präsentation deiner Forschungsgeschichte

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Screencast im MP4-Format hochgeladen, welcher deine Forschungsgeschichte enthält
- Darauf geachtet, dass dein Screencast einen Umfang von min. 4 Minuten bis max. 5 Minuten umfasst

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstelle dir einen **Sprechtex**t zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielten deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?
- Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?
- Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Gib hier deinen Sprechtext ein.

Mich hat das Konzept einer universitätsübergreifenden Zusammenarbeit mit Studierenden an einem Projekt direkt begeistert, da ich auf einen guten Austausch und die Möglichkeit, meine forschungsbezogenen Fähigkeiten zu verbessern, gehofft habe. Letzteres ist mir wichtig, da ich nach meinem Masterabschluss im Bereich der Forschung arbeiten möchte. Durch mein Studium brachte ich bereits analytische Fähigkeiten mit und traute mir zu, sinnvoll mit Daten arbeiten und sie stimmig interpretieren zu können. Das Projekt „Kaufentscheidung vs. Nachhaltigkeit“ habe ich ausgewählt, da ich hoffte, sowohl zu einer Veränderung des allgemeinen Kaufverhaltens beitragen als auch Erkenntnisse über mein eigenes Kaufverhalten gewinnen zu können und zur Reflexion selbigen angeregt zu werden. Da ich mich generell für Nachhaltigkeit interessiere, stellte die Mitarbeit an einem SCoRe-Projekt für mich eine interessante Option an, zu einer besseren Erforschung von Nachhaltigkeit beizutragen und tiefere Einblicke in die wirksamen Mechanismen zu bekommen.

Ich bin zu Beginn der dritten Phase in das Projekt eingestiegen, der Phase der Umsetzung. Bei meinem Einstieg waren die ersten beiden Phasen schon abgeschlossen und die dritte war fertig vorbereitet. Zudem waren bereits zwei Beispiel-Dokumentationen bereitgestellt, die vorrangig zeigen sollten, wie die Dokumentation durchzuführen ist.

Im Gesamtzusammenhang meines Forschungsprojektes ist die Phase 3, an der ich gearbeitet habe, von großer Wichtigkeit. Hier wurden die Daten erhoben und analysiert, die in der gleichen Phase als Grundlage für die Beantwortung der zu Beginn des Projekts erstellten Forschungsfragen genutzt wurden. Somit war die Phase essentiell, um Antworten auf die Forschungsfragen zu finden.

Checkliste: Forschungsmotivation und Einordnung

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zur Forschungsmotivation und Einordnung in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Forschungsbeitrag

Erstelle dir einen **Sprechtex**t zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hast du zur Forschung beigetragen?
- Worauf hast du bei deinen jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen hast du bewältigt?
- Welche Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit weist dein Forschungsbeitrag auf?

Bitte begründe auch kurz die Auswahl dessen, was du hier zeigst.

Der Sprechtext sollte **minimal 200 bis maximal 240 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 100 - 120 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Gib hier deinen Sprechtext ein.

Ich habe mich an allen Forschungstätigkeiten der Phase 3 beteiligt. Nur das Ergebnisvideo der Phase wurde nicht erstellt, da keine Zeit mehr zur Verfügung stand und die Datenmenge keine repräsentativen Schlussfolgerungen erlaubte. Meine Mitarbeit werde ich mittels Screenshots beispielhaft dokumentieren.

Zu Beginn habe ich Datenerhebungen mittels Video-Dokumentation der von mir getroffenen Kaufentscheidungen bei Lebensmitteleinkäufen durchgeführt. Mein Fokus lag auf einer umfassenden Darlegung meiner Kaufentscheidungsgründe und dem Beibehalten meines natürlichen Kaufverhaltens.

Außerdem habe ich systematisch die Videos analysiert. Ich habe meine Analyseergebnisse möglichst verständlich und schriftlich zugänglich in den Beschreibungen der von mir gesetzten Video-Sequenzen festgehalten. Die Analysedaten habe ich den jeweiligen Begründungsdimensionen zugeordnet und durch Beschreibungen genauer charakterisiert.

Weil bis auf eine Dokumentation keine Mitarbeit von anderen erfolgte, habe ich auch die Analyseergebnisse beschreibend zusammengefasst. Damit lege ich die Grundlage für die Synthetisierung der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfragen. Ich habe bei der Synthetisierung versucht, das geringe Datenmaterial so zu nutzen, dass die Forschungsfragen so umfassend wie möglich beantwortet werden konnten.

Eine große Herausforderung war die geringe Beteiligung. Gerade bei Diskussion und kritischer Auseinandersetzung mit den Analyseergebnissen wären gemeinsame Diskussionen sinnvoll gewesen. So habe ich alleine versucht, die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen und Diskussionspunkte aufzuwerfen. Das Analysieren der selbst erhobenen Daten barg die Gefahr, dass ich durch Ergänzung von nur mir bewussten Subtexten die Analysen verfälschte. Außerdem bestand durch die Überschneidung von Datenerhebung und Analyse die Gefahr, bei späteren Datenerhebungen unbewusst Kaufentscheidungen so zu begründen, dass sie die bisherigen Analyseergebnisse stützen würden. Auch hier wären Gruppendiskussionen hilfreich gewesen. Herausfordernd war gerade zu Beginn auch die Plattform selber, da viele Funktionen einige Zeit der Einarbeitung benötigten.

Meine Forschungsbeiträge weisen m.E. vielfache Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit auf, da ich durch die Datenerhebungen, Analysen und Antworten auf die Forschungsfragen zur Sichtbarmachung nachhaltiger Begründungslogiken beigetragen habe. Durch die Beteiligung an den verschiedenen Tätigkeiten habe ich essentiell daran mitgewirkt, dass die Phase 3 bereits Tendenzen von nachhaltigen Begründungslogiken ergeben hat.

Checkliste: Forschungsbeitrag

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zum Forschungsbeitrag in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 200 Wörter bis max. 240 Wörter umfasst

Resümee und Ausblick

Erstelle dir einen Sprechtext zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Welchen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung weist deine Forschungstätigkeit auf?
- Wie können andere das Projekt deiner Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte minimal 150 bis maximal 180 Wörter umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Gib hier deinen Sprechtext ein.

Inhaltliche Erkenntnisse habe ich durch die Datenerhebung und die dabei erfolgende Begründung meiner Kaufentscheidungen erhalten. Mir ist bewusst geworden, wie häufig ich die Gründe meiner Kaufentscheidungen nicht hinterfrage und dass ich sie teilweise rational betrachtet nicht gutheiße und v.a. nicht nachhaltig finde. Diese Erkenntnisse haben mir deutlich gemacht, dass eine Auseinandersetzung mit meinem Kaufverhalten im Hinblick auf die Nachhaltigkeit nötig ist. Bei der Analyse habe ich gelernt, wie schwer es ist, nicht zu viel in Aussagen hineinzuinterpretieren. Diese Erkenntnis ist wichtig, um bei späteren Forschungstätigkeiten das Problem nicht zu übersehen.

Durch meine Forschungstätigkeit trage ich dazu bei, die Gründe für Kaufentscheidungen von Käufer*innen sichtbar zu machen. Das Wissen um diese Gründe könnte genutzt werden, um Veränderungen am Markt anzuregen, durch die ein nachhaltigeres Einkaufen möglich wäre, aber auch, um Käufer*innen zu motivieren, sich so wie ich in diesem Projekt mehr mit ihren Kaufentscheidungen auseinanderzusetzen und bestenfalls ihr Verhalten zu verändern. So hoffe ich, zumindest einen kleinen Beitrag geleistet zu haben, um den Konsum in eine für Mensch und Umwelt wichtige Entwicklungsrichtung zu lenken und auf diesem Weg Problemen der Umweltverschmutzung, des Tierleids und des Konsums gesundheitsschädlicher Lebensmittel entgegenwirken zu können.

Das Projekt könnte fortgeführt werden, indem die Phase 3 nochmal durchlaufen oder zumindest ergänzt wird, da die aktuellen Forschungsergebnisse aufgrund der geringen Datenmenge und Datenerhebung durch wenige Personen nicht tragfähig genug sind, um verlässliche Schlussfolgerungen zu ermöglichen. Durch weitere Daten und eine Anpassung der Ergebnisse an diese Daten könnte das Projekt anschließend weitergeführt werden, um die Ergebnisse irgendwann der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und auf den Nachhaltigkeitsdiskurs einzuwirken.

Checkliste: Resümee und Ausblick

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zu Resümee und Ausblick in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn du sicher bist, dass du die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchtest, setze bitte alle Felder im Assessmentbereich bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht". Wir werden alle Prüfungsleistungen gesammelt nach Ablauf der Veranstaltungslaufzeit bewerten. In Kürze wird dann auch der untenstehende Bewertungsbogen für dich ausgefüllt.

Checkliste: Abschluss der Prüfungsleistung

- Du hast alle Abschnitte in diesem Assessment-Bereich, bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht" gesetzt, wenn du sicher bist, dass du deine Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen möchtest

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Du kannst das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt dir Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formaten Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss deine Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir dich um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

In Ihrem Screencast zeigen Sie, dass Sie die Idee der SCoRe-Plattform sowie die Inhalte der unterschiedlichen Forschungsphasen verstanden haben und diese selbstständig umsetzen können. Die kritische Reflexion Ihrer Forschungstätigkeiten bezogen auf die Methode sowie die Limitationen der Erkenntnisse ist Ihnen gut gelungen. Positiv zu bewerten ist auch die Reflexion Ihrer Erkenntnisse in Hinblick auf individuelle und gesellschaftlich relevante Nachhaltigkeitsaspekte.

Mit Ihrer Arbeit haben Sie einen wichtigen Beitrag auf der SCoRe-Plattform geleistet.

Credit Points	3 CP
Note	1,0

Merkzettel

Persönlicher Merkzettel

Prüfungsleistung

Prüfungsleistung

Um deine Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und deine Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an deiner Hochschule anerkennen zu lassen, füle bitte alle bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringst du hier deine Prüfungsleistung, indem du in einem selbst erstellten Screencast reflektierst und präsentierst, was du zu deinem Forschungsprojekt beigetragen hast.

Um dir vorab ein Bild davon zu machen, wie du die Präsentation erstellst, siehe dir das How-to-Video an. Solltest du noch Fragen haben, siehe dich bei den Hilfestellungen um oder kontaktiere uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte, bei denen dies möglich ist, wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte gib folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

- Name, Vorname:
- E-Mail:
- Hochschule: TU Ilmenau
- Matrikelnummer:

Checkliste: Persönliche Angaben

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- Wie du heißt
- Wie deine E-Mail-Adresse lautet
- An welcher Hochschule du immatrikuliert bist
- Wie deine Matrikelnummer lautet

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt warst du aktiv und wie viele Stunden hast du für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden kannst du einen Credit Point erhalten.)

Bitte beachte:

- Es können nur ganze Credit Points vergeben werden.
- Es können maximal 3 Credit Points erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfe im Zweifel, ob an deiner Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Solltest du die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeite nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu deinen Forschungsaktivitäten solltest du allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Urbane Grünflächen	30	1

Checkliste: Angaben zur Forschungstätigkeit

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welchem Forschungsprojekt du tätig warst
- Wie viele Stunden Arbeit du in dem Projekt verrichtet hast
- Wie vielen Credit Points (ECTS) deine Arbeitsleistung entspricht

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden auf der SCoRe-Lernplattform durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich deine eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn du selbst nicht an allen Tätigkeiten aktiv beteiligt warst. Diese Einordnung nimmst du selbst vor, indem du in den folgenden Tabellen abgleichst, bei welchen Forschungsschritten du mitgewirkt hast. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass du ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickelst. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen du beteiligt warst.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle findest du Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen warst du aktiv?

Bitte nenne die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in dem darunterliegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur geschichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, geschichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojektes herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

3.2 Phänomene analysieren

Checkliste: Forschungsphase eingrenzen

Im vorherigen Abschnitt hast du angegeben:

- In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen du aktiv warst, ausgehend von den Tabelleninhalten

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die du aus deinem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennst. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, welche für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen Beispiele für mögliche Tätigkeiten dar, an denen du beteiligt gewesen sein könntest. Du kannst aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte mache dich mit der Tabelle vertraut und gebe auch hier die für deine SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zellen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in dem darunterliegenden Abschnitt an und beschreibe deine Tätigkeit zusätzlich in ein paar Worten. Vermutlich wirst du deine Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern musst selbst ein wenig überlegen und deine Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Warst du darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die du jedoch für sehr relevant hältst? Wenn ja, beschreibe diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von dir ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn du im Screencast auf dein SCoRe-Projekt und deinen Beitrag zur Forschung eingehst.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die

	Sichtweisen berücksichtigt.	begründen.	Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.	
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
II 2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III 3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage , dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Ich zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Ich und eigene Videos mithilfe von Ich so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV 4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und weiteres Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadaquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

3.2 Phänomene analysieren / A, D, E

Ich habe die erhobenen Videoforschungsdaten zu einem bestimmten Fall (Fall 2, NRW, Aachen, Laurensberg) analysiert. Dabei habe ich relevante Videosequenzen herausgefiltert und entsprechend verlinkt. Die Sequenzen wurden anschließend auf Basis des Kategoriesystems codiert und in einer Tabelle verdichtet. Abschließend wurden die Ergebnisse der Tabelle in einem Text nochmals verdichtet, der zeigen soll, welche Merkmale der urbanen Nutzungsweise auf der Grünfläche von Fall 2 zu sehen sind.

Sonstige Tätigkeiten

Austausch mit Kommilitonen in Bezug auf die Fallanalyse

Checkliste: Einordnung der Forschungstätigkeiten

In den vorherigen beiden Abschnitten hast du:

- Angegeben, welche Forschungstätigkeiten du im Projekt ausgeübt hast, ausgehend von den Tabelleninhalten
- Deine Forschungstätigkeit jeweils zusätzlich kurz ausformuliert

- Sonstige relevante Tätigkeiten im Forschungsprojekt beschrieben, die du ausgeübt hast

Präsentiere deine Forschungsgeschichte!

Nun sollst du deine persönliche Forschungsgeschichte in deinem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es dir die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machst du damit deinen persönlichen Beitrag zur Forschung zu Nachhaltigkeit für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollst du ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Dein Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In deiner Präsentation geht es darum, dass du zeigst, welchen Beitrag du geleistet hast, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie du ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzt. Die Präsentation sollst du in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombiniere in deiner Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen deines Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen dich durch deine Vorbereitung. Notiere kurze, verständliche und gut sprechbare Texte, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen dir später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlege vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie du deinen Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen kannst. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt dir Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belege und **illustriere** deine Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehme in deinem Sprechtext Bezug auf Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen deiner Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis deiner Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform, das bedeutet auch, dass du damit deine Credit Points rechtfertigst.
3. Nehme deine Präsentation in **minimal 4 Minuten bis maximal 5 Minuten** als Screencast mit Audiokommentar auf.
4. Lade schließlich deinen Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Screencast

Checkliste: Präsentation deiner Forschungsgeschichte

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Screencast im MP4-Format hochgeladen, welcher deine Forschungsgeschichte enthält
- Darauf geachtet, dass dein Screencast einen Umfang von min. 4 Minuten bis max. 5 Minuten umfasst

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hat dich motiviert, dich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen? Inwiefern spielten deine Vorerfahrungen und dein persönliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit dabei eine Rolle?
- Was hast du bereits vorgefunden, als du ins Projekt eingestiegen bist?
- Wie würdest du die Forschungsphase(n), in der/denen du aktiv warst, im Zusammenhang deines Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Im Zuge der nicht abzubreitenden Klimaerwärmung auf unserer Erde, ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt in unserer Gesellschaft. Dabei meint die Nachhaltigkeit nicht nur den Schutz der Umwelt, sondern vielmehr den schonenden Umgang mit den noch vorhandenen Ressourcen. Hinzukommend haben die urbanen Grünflächen gerade zu Pandemiezeiten wieder an Bedeutung zurückgewonnen. Da ich selbst dankbar für jedes kleine gepflegte Waldstück bin, war ich entsprechend motiviert, mich in das Forschungsprojekt aktiv einzubringen zu können.

Beim Einstieg in das Projekt habe ich bereits die Fallstruktur inklusive Videoforschungsdaten, die dazugehörigen Protokolle sowie den erstellten Drehplan vorgefunden. Anschließend habe ich mich gezielt damit beschäftigt, für meinen ausgewählten Fall eine Analyse durchzuführen. Diese ist notwendig, um die zuvor gesammelten Daten entsprechend auszuwerten. So soll beispielsweise verdeutlicht werden, welche urbanen Nutzungsweisen bzw. Merkmale biologischer Vielfalt in der betrachteten Grünfläche vorzufinden sind. Zum Abschluss sollen die gewonnenen Ergebnisse zusammengefasst und verdichtet werden, damit später die Forschungsfrage beantwortet werden kann.

Checkliste: Forschungsmotivation und Einordnung

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zur Forschungsmotivation und Einordnung in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Forschungsbeitrag

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Was hast du zur Forschung beigetragen?
- Worauf hast du bei deinen jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen hast du bewältigt?
- Welche Verbindungen zum Thema Nachhaltigkeit weist dein Forschungsbeitrag auf?

Bitte begründe auch kurz die Auswahl dessen, was du hier zeigst.

Der Sprechtext sollte **minimal 200 bis maximal 240 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 100 - 120 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Einen ersten Beitrag zur Forschung in diesem Projekt habe ich damit geleistet. Sequenzen mit diversen Merkmalen aus den Videoforschungsdaten zu erstellen. Anschließend konnten die einzelnen Sequenzen hinsichtlich ihrer Merkmale kodiert werden. Orientiert habe ich mich dabei an den zuvor im Projekt definierten Kodierungsplan. Danach konnten die Kodierungen thematisch geordnet und in einer Tabelle verdichtet werden. Zusätzlich erfolgte noch eine Unterteilung der Tabellen in „Urbane Nutzungsweisen“ und „Merkmale biologischer Vielfalt“. Die generierten Tabellen wurden zum Abschluss meines Forschungsbeitrages noch in einem zusammenhängenden Text verdichtet.

Im gesamten Forschungsprozess musste auch darauf geachtet werden, dass ein einmaliges Ansehen der Videoforschungsdaten nicht ausreicht, um alle darin befindlichen Merkmale erfassen zu können. Zusätzlich sollten auch so viele Kategorien wie möglich aus dem Kodierungsplan bei der Analyse berücksichtigt werden. Selbstverständlich musste auch die Forschungsfrage permanent im Hinterkopf behalten werden.

Durchaus herausfordernd beim Forschungsbeitrag war die Einarbeitung in eine komplett fremde Umgebung. Man musste erst einmal erkennen, was der Ersteller der Videoforschungsdaten genau mit seinen erhobenen Daten repräsentieren wollte. Des Weiteren war es etwas knifflig, ein geeignetes Darstellungsformat für die gesammelten Codes zu finden, um diese entsprechend verdichten zu können.

Während der Analyse kristallisierte sich heraus, dass im betrachteten urbanen Raum durchaus Ansätze zur Nachhaltigkeit vorhanden sind. Diese werden aber zum Teil nicht konsequent verfolgt. So sind zum Beispiel einige Stellen stark zugemüllt und verschmutzt. Um die Parkanlage weiterhin zu erhalten, sollte sie vielleicht in Zukunft ordnungsgemäß und besser gepflegt werden.

Checkliste: Forschungsbeitrag

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zum Forschungsbeitrag in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 200 Wörter bis max. 240 Wörter umfasst

Resümee und Ausblick

Erstelle dir einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlege auch, mit welchem Bildmaterial du diesen anreichern könntest.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Welchen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung weist deine Forschungstätigkeit auf?
- Wie können andere das Projekt deiner Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **minimal 150 bis maximal 180 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 70 - 90 Sekunden.

Achtung: Gib deinen Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Die größten Erkenntnisse aus meinen Forschungstätigkeiten habe ich aus der Analyse der bereits erhobenen Videoforschungsdaten gezogen. Dabei musste ich mich in fremdes Material hineindenken und dieses entsprechend den festgelegten Kriterien zur Beantwortung der Forschungsfrage bearbeiten. Weitere Erkenntnisse habe ich auch dadurch erlangt, die gewonnenen Ergebnisse aufzubereiten und in geeigneter Form darzustellen, da hier kein spezielles Format vorgegeben war.

Mit meiner Analyse der Videoforschungsdaten konnte ich zusätzlich einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der urbanen Grünfläche in Fall 2 leisten. Dabei konnten Nachhaltigkeitsdefizite und diverse Mängel im urbanen Raum erkannt und zugeordnet werden.

Fortgeführt sollte meine begonnene Fallanalyse zunächst mit einer Fallzusammenfassung. Unter Einbeziehung der Produktionsprotokolle kann hierbei die übergeordnete Forschungsfrage beantwortet werden. Danach wird die urbane Grünfläche nach zuvor definierten Bewertungskriterien bewertet. Die Kriterien ergeben sich dabei hinsichtlich der urbanen Nutzungsweise sowie der biologischen Vielfalt. Nach dem Ableiten diverser Verbesserungsmaßnahmen können alle Ergebnisse der Fallanalyse nun abschließend in einem Ergebnisvideo festgehalten und prägnant präsentiert werden.

Checkliste: Resümee und Ausblick

In dem vorherigen Abschnitt hast du:

- Deinen Sprechtext zu Resümee und Ausblick in Textform eingefügt
- Darauf geachtet, dass dein Sprechtext min. 150 Wörter bis max. 180 Wörter umfasst

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn du sicher bist, dass du die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchtest, setze bitte alle Felder im Assessmentbereich bei denen dies möglich ist, auf 'Eingereicht'. Wir werden alle Prüfungsleistungen gesammelt nach Ablauf der Veranstaltungslaufzeit bewerten. In Kürze wird dann auch der untenstehende Bewertungsbogen für dich ausgefüllt.

Checkliste: Abschluss der Prüfungsleistung

- Du hast alle Abschnitte in diesem Assessment-Bereich, bei denen dies möglich ist, auf "Eingereicht" gesetzt, wenn du sicher bist, dass du deine Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen möchtest

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Du kannst das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt dir Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfanges/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss deine Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir dich um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend	X
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie haben ihren Beitrag auf der SCoRe-Lernplattform nachvollziehbar und umfangreich beschrieben. Ihre Präsentation war dabei sehr ansehnlich.

Sehr gut.

Credit Points	1 CP
Note	1,0

Merktzettel

Persönlicher Merktzettel

